

Institut des Mines de
Marrakech

Groupe OCP
OCP Youssoufia

CONTRIBUTION À LA
RÉSOLUTION DE
PROBLÈME DE
COLLAGE DES FINES
DE PHOSPHATE DANS
LE CALCINATEUR

RAPPORT DE STAGE
**PROJET DE FIN
D'ÉTUDE**

DÉPARTEMENT CHIMIE INDUSTRIELLE

Encadré par :

Mr. Tariq LABBILTA

Mr. Hicham ABU NASSR

Realisé par :

EL JAKANI Mouad

RHCHIM Chaimae

Dédicaces

En termes de reconnaissance de leurs sacrifices et amour, nous dédions ce travail à

A nos parents :

Aucune dédicace ne saurait traduire la profondeur des sentiments d'affection, d'estime et de respect que nous vous portons. En signe de reconnaissance pour l'amour dont vous nous avez toujours comblé, l'éducation et le bien-être que vous nous avez assuré ; puisse ce travail représenter à vos yeux, le plus beau cadeau que nous pouvons vous offrir. Que Dieu, le tout puissant, vous préserve et vous procure santé et longue vie.

A nos sœurs & nos Frères :

Pour leur amour et leur soutien continu, leur réconfort et encouragement.

A nos amis :

Pour les beaux moments que nous avons partagés depuis le début de notre parcours à l'IMM, pour votre aide et support durant les moments difficiles.

A tous ceux et celles qui ont de l'affection et considération à notre égard

REMERCIEMENT

Ce rapport est l'aboutissement d'un travail acharné et un fruit d'un enthousiasme et passion ainsi qu'un véritable engagement professionnel et ce grâce à dieu qui nous a donnés le courage, la force d'y croire et la patience d'aller jusqu'au bout du rêve et de mener ce travail à son terme. Néanmoins, nous avons l'entière conviction qu'il n'aurait pu voir le jour sans la contribution de plusieurs personnes. Qu'elles puissent être ici chaleureusement remerciées :

-Mes vifs remerciements vont à mon encadrant externe **Mr Hicham Abu Nasser** , Chef d'usine calcination, chez OCP Youssoufia, pour son aide inestimable, son encadrement exceptionnel, de nous'avoir guidés pour atteindre les objectifs de ce projet et son suivi incontestable tout au long de ce stage. Il nous'a encadrés et m'a soutenu avec beaucoup de sagesse et savoir-faire tout durant tous ces 2mois du stage.

-Notre sincères remerciements vont à mon encadrant interne **Dr Tariq Labbilita** , Professeur à L'institut des mines de Marrakech, pour son aide, sa serviabilité et sa disponibilité durant ces temps difficiles, son accompagnement et ses remarques depuis le début de notre stage jusqu'à sa fin.

-Mes remerciements vont à toute **l'équipe d'usine de calcination**, dirigée par **Mr Hakim Ozeg**, pour leur accueil chaleureux, leur partage de savoir-faire, et conseils pertinents qu'ils nous ont prodigués, de même j'adresse mes remerciements à **Mr Fouad, Mr Mohamed Tijani** pour son accueil et son partage durant mes premiers jours de stage et de m'avoir intégré sans oublier **l'équipe de laboratoire**.

-j'exprime mes remerciements également à l'équipe du département HSE, représenté par **Mr Hicham** pour le temps qu'ils m'ont accordé, et pour toutes ses réponses claires et pertinentes à mes nombreuses interrogations.

-Je tiens également à remercier notre collègue de travail **Mlle. Khadija Rami** pour son accueil chaleureux et son collaboration fructueuse. son esprit d'équipe et leurs volonté de partager ses expériences ont créé un environnement de travail stimlant et convivial.

-Mes sincères gratitudes envers tout le staff académique de **l'Institut des Mines de Marrakech**, et en particulier le département **Chimie Industrielle** qui a assuré ma formation dans les meilleures conditions.

-Je remercie chaleureusement **les membres du jury** d'avoir accepté d'évaluer ce travail.

Résumé

Ce rapport de PFE se concentre sur le problème de collage des fines dans un calcinateur à lit fluidisé pendant le traitement du phosphate. Notre objectif était de comprendre les causes de ce phénomène et de proposer des solutions pour y remédier.

Nous avons réalisé une analyse approfondie en utilisant des techniques telles que la diffraction des rayons X, l'analyse thermique différentielle et la spectroscopie d'absorption atomique. Ces analyses nous ont permis de caractériser les fines de phosphate et d'étudier les interactions entre les particules et les paramètres de fonctionnement du calcinateur.

Nous avons identifié plusieurs facteurs contribuant au collage, notamment la distribution thermique inadéquate, la surfluidisation et les variations de débit. Pour prévenir le collage, et nous recommandons des solutions

Nous avons également souligné l'importance d'une régulation automatique de la pression d'injection et du débit en fonction des variations de température. Cela peut être réalisé en utilisant un système de capteurs, de transmetteurs, de régulateurs et d'actionneurs pour ajuster les paramètres de fonctionnement du calcinateur en temps réel.

En conclusion, notre étude fournit des recommandations pratiques pour prévenir le collage des fines dans un calcinateur à lit fluidisé. Ces recommandations peuvent contribuer à améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les coûts de maintenance. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour affiner et mettre en œuvre ces solutions dans des conditions réelles.

Abstract

This final year project report focuses on the problem of fines sticking in a fluidized bed calciner during phosphate processing. Our goal was to understand the causes of this phenomenon and propose solutions to mitigate it.

We conducted an in-depth analysis using techniques such as X-ray diffraction, differential thermal analysis, and atomic absorption spectroscopy. These analyses helped us characterize the phosphate fines and study the interactions between particles and calciner operating parameters.

We identified several factors contributing to the sticking issue, including inadequate temperature distribution, overfluidization, and flow rate variations. To prevent sticking, and we recommended some solutions

We also emphasized the importance of automatic regulation of injection pressure and flow rate based on temperature variations. This can be achieved using a system of sensors, transmitters, controllers, and actuators to adjust the calciner's operating parameters in real time.

In conclusion, our study provides practical recommendations to prevent fines sticking in a fluidized bed calciner. These recommendations can help improve operational efficiency and reduce maintenance costs. However, further research is needed to refine and implement these solutions under real-world conditions.

ملخص

يتركز هذا التقرير الخاص بمشروع الدورة التدريبية على مشكلة التصاق الجزيئات الدقيقة في المكلس ذو السرير المتحرك أثناء معالجة الفوسفات. هدفنا كان فهم أسباب هذه الظاهرة واقتراح حلول للحد منها.

قمنا بإجراء تحاليل باستخدام تقنيات مثل تحليل الأشعة السينية، والتحليل الحراري التفاضلي، وطيفية امتصاص الذرات. ساعدتنا هذه التحاليل في توصيف الجزيئات الدقيقة للفوسفات ودراسة التفاعلات بين الجسيمات ومعلومات تشغيل للمكلس.

حددنا عدة عوامل تساهم في مشكلة التصاق الجزيئات الدقيقة، بما في ذلك توزيع درجات الحرارة غير المتوازن، وزيادة تحريك السائل وتغيرات معدل التدفق. لمنع التصاق الحبيبات، قمنا بدراسة عدة حلول و تركنا إقتراحات و توصيات.

أكدنا أيضًا أهمية تنظيم ضغط حقن الهواء ومعدل التدفق بشكل تلقائي بناءً على التغيرات في درجات الحرارة. يمكن تحقيق ذلك باستخدام نظام من الحساسات والمرسلات والتحكم والمحركات لضبط معلمات تشغيل المكلس في الوقت الحقيقي.

في الختام، توفر دراستنا توصيات عملية لمنع التصاق الحبيبات الدقيقة في المكلس ذو السرير المتحرك. يمكن أن تساعد هذه التوصيات في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل تكاليف الصيانة. ومع ذلك، يتطلب ذلك مزيدًا من البحث لتحسين وتنفيذ هذه الحلول في ظروف العمل الفعلية.

Table de Matière

INTRODUCTION GÉNÉRALE	12
CHAPITRE I PRÉSENTATION D'ORGANISME D'ACCUEILLE	13
I.1 Présentation générale du groupe OCP :	14
I.2 Fiche technique :	15
I.3 Historique du Groupe :	16
I.3.1 OCP Youssoufia :	16
I.4 Approche économique :	17
I.5 Zones d'exploitation :	18
I.6 Intérêts et utilisations du phosphate :	19
CHAPITRE II DESCRIPTION D'USINE DE CALCINATION TRAITEMENT DES PHOSPHATES	21
II.1 Traitement des phosphates	22
II.1.2 La teneur du phosphate (BPL):	23
II.1.3 Différents types de traitement du phosphate à l'OCP :	24
II.2 Description de l'usine de calcination :	25
II.2.1 Zones Principales d'usine de Calcination :	26
II.2.2 PROCEDE DE CALCINATION :	27
II.3 Synthèse :	34
CHAPITRE III DEFINITION DES ELEMENTS DU PROJET ET SES OBJECTIFS	35
III.1 Introduction :	36
III.1.1 Définition du problème	36
III.2 descriptions du problème collage	37
III.2.1 Réactions chimiques associées à la calcination du phosphate	37
III.2.2 Circulation des fines dans le flux de gaz	39
III.2.3 Description de produit collage :	39
III.3 Hypothèses sur les mécanismes d'adhérence des fines	40
Mécanisme de chimique:	41
Interactions électrostatiques:	41
Mécanisme de condensation :	41
III.4 Identification des conséquences du problème sur la production et la qualité du produit fini	42
III.5 Synthèse	44

CHAPITRE IV APPRECIATION DE L'ETAT DE LIEUX DE CALCINATEUR..... 45

IV.1 Introduction : 46

IV.2 Evaluation de l'état du calcinateur 46

 IV.2.1 Dimensionnement du calcinateur 46

 IV.2.2 Évaluation des paramètres clés dans le calcinateur à lit fluidisé de phosphate 47

 IV.2.3 Description détaillée de l'injecteur de fuel 48

IV.3 Analyse Minéralogique physicochimique du produits de collage : 48

 IV.3.1 L'analyse minéralogique par diffraction des Rayons X (DRX) : 49

 IV.3.2 La Microscopie Électronique à Balayage (MEB) : 51

 IV.3.3 Analyses thermiques différentielle : 53

 IV.3.4 Analyses quantitative des échantillons de collage (SiO₂, MgO,Bpl, CO₂) 55

 IV.3.5 Les essais thermiques : 57

IV.4 Interprétation général : 60

IV.5 Synthèse : 61

CHAPITRE V ANALYSE DES CAUSES DU PROBLÈME DE COLLAGE..... 62

V.1 Introduction : 63

V.2 Recherche des causes 63

 V.2.1 La forme conique du freeboard 63

 V.2.2 Mauvais control du débit : 64

 V.2.3 Chute tension de soufflante B202..... 64

 V.2.4 La dégradation de surface des briques réfractaires 64

 V.2.5 Préchauffage du phosphate 65

 V.2.6 Convection excessive dans le freeboard : 65

 V.2.7 Non-conformité des doseurs 66

 V.2.8 Composition chimique 66

 V.2.9 Qualité du produit 66

 V.2.10 Erreur au niveau des thermocouples 67

 V.2.11 Distribution de chaleur 68

 V.2.12 Système de fluidisation 69

V.3 Synthèse : 70

CHAPITRE VI ACTIONS D'AMÉLIORATION ET CONTRÔLE..... 71

VI.1 Introduction..... 72

VI.2 Plans d'actions 72

 VI.2.1 Amélioration de la pulvérisation 72

 VI.2.2 Istalation d'un système d'air choc 76

VI.3 Recommandations : 79

 VI.3.1 Revêtement antiadhésif : 79

CONCLUSION GÉNÉRALE..... 81

LES ANNEXES : 82

Liste des Figures

Figure 1: Logo d'OCP.....	14
Figure 2: Historique OCP.....	16
Figure 3: Parts d'OCP dans les importation.....	17
Figure 4: Réserves de phosphates	18
Figure 5: Organigramme OCP.....	19
Figure 6: Formule de Lewis et Forme 3D de phosphate	22
Figure 7: les Unités 2, 3 et 4 de Calcination	25
Figure 8: Flowsheet de Zone Aval d'usine Calcination	26
Figure 9: Flow-sheet d'une Unité de calcination	27
Figure 10: schéma de préchauffeur R336 avec démentionnement.....	28
Figure 11: Niveau de lit en fct de débit d'air de fluidisation	30
Figure 12: schéma d'électro-filtre.....	30
Figure 13: fiche technique de calcinateur	32
Figure 14: blocs de collage	40
Figure 15: échantillon N2 de produit collage	40
Figure 16: échantillon N3 et N4 de produit collage.....	41
Figure 17: échantillon N1 de produit collage	41
Figure 18: chute de la prise en masse	42
Figure 19: Courbe représentative de niveau de lit.....	42
Figure 20: Bouchage des tuyères.....	43
Figure 21: Bouchage de la Décharge	43
Figure 22: Nettoyage et l'élimination des blocs de collage	43
Figure 23: Thermocouples	47
Figure 24: illustre le diffractogramme de RX d'un échantillon d'alimentation G10.	49
Figure 25: Analyse de DRX de l'échantillon de collage N2.....	50
Figure 26: Analyse de DRX de l'échantillon de collage N4.....	51
Figure 27: Photos d'analyse d'échantillon N2 par MEB	52
Figure 28: mesurer des rayons X émis par l'échantillon N2.....	52
Figure 29: Analyse ATD éch N1	53
Figure 30: Analyses d'ATD éch 3, 4 et 5	54
Figure 31: Analyses ATD éch N2.....	55
Figure 32: broyage des échantillons.....	55
Figure 33: Four de calcination	57
Figure 34: Produit de l'essai 1	58
Figure 35: Produit de l'essai 2.....	58
Figure 36: Produit de l'essai 3.....	58
Figure 37: Produit de l'essai 4.....	59
Figure 38: Produit de la 2 ème expérience	59

Figure 39: Diagramme d'Ishikawa.....	63
Figure 40: collage des fines dans le freeboard	63
Figure 41: Augmentation de température en fct de qualité.....	67
Figure 42: Diminution de température - isolation de thermocouple.....	67
Figure 43: Distribution des injecteurs de fuel.....	68
Figure 44: Schéma de pastille de pulvérisation.....	72
Figure 45: Schéma de régulation de système d'injection de fuel.....	75
Figure 46: Schéma d'instalation de conduite d'air choc	77
Figure 47: Position des buses	77

Liste des Tableaux

Tableau 1: Fiche technique d'ocp	15
Tableau 2: Les qualités de phosphates	23
Tableau 3: Composition chimique moyenne du minerai de phosphate du Youssofia avant la calcination	24
Tableau 4: La technique QQQQCP	36
Tableau 5: Reaction de combustion et formation.....	38
Tableau 6: Dimensionnement du calcinateur	46
Tableau 7: Résultatats d'analyses	57

Introduction Générale

Les calcinateurs à lit fluidisé sont des équipements essentiels dans diverses opérations industrielles. Grâce à leur capacité à générer un mélange de particules solides et d'air aux qualités similaires à celles d'un liquide, ils constituent une option efficace pour le traitement thermique d'une large gamme de matériaux. Dans le cadre de notre stage PFE, notre étude se concentre spécifiquement sur l'utilisation d'un calcinateur à lit fluidisé pour le traitement du phosphate.

Le phosphate est une matière première largement utilisée dans de nombreuses industries, notamment l'agriculture et la chimie. Il doit être traité afin d'améliorer ses qualités et d'éliminer les impuretés indésirables. Grâce à sa capacité à maintenir une température uniforme et un mélange constant des particules, le calcinateur à lit fluidisé est une solution viable à cette fin.

Cependant, un problème récurrent se pose lors du traitement du phosphate dans le calcinateur à lit fluidisé : les particules collent dans la zone de freeboard. Le freeboard est la zone supérieure du calcinateur où les fines de traitement s'accumulent. Ce phénomène de collage a un certain nombre d'effets négatifs, notamment une efficacité de traitement moindre, des coûts de maintenance plus élevés et une durée de vie plus courte du calcinateur.

L'objectif principal de cette étude est de comprendre les facteurs qui provoquent l'adhérence des fines dans la zone de freeboard du calcinateur à lit fluidisé pendant le traitement du phosphate. Nous nous efforçons également d'identifier les éléments qui contribuent à ce problème et de fournir des stratégies potentielles pour le prévenir ou l'atténuer. Ces informations nous permettront d'optimiser le processus de traitement du phosphate, d'améliorer l'efficacité globale du calcinateur et de réduire les coûts de maintenance.

Le fonctionnement du calcinateur à lit fluidisé sera examiné en détail dans cette étude, en mettant l'accent sur les caractéristiques clés du traitement du phosphate. Nous étudierons également les interactions entre les particules et les paramètres de fonctionnement du calcinateur afin de déterminer les nombreuses causes potentielles de l'adhérence des fines dans la section du franc-bord. Enfin, nous explorerons différentes approches permettant de réduire ce problème, en tenant compte des améliorations technologiques et des meilleures pratiques dans l'industrie.

En résumé, l'objectif de cette étude est d'en savoir plus sur le problème de collage des fines dans la partie de freeboard d'un calcinateur à lit fluidisé pendant le traitement du phosphate. Nous espérons que les résultats contribueront à améliorer les performances des calcinateurs dans ce contexte particulier en proposant des stratégies pratiques et innovantes pour prévenir ou résoudre ce problème.

Chapitre I

Présentation d'organisme d'accueille

I.1 Présentation générale du groupe OCP :

Figure 1: Logo d'OCP

Le groupe OCP, acronyme de l'Office Chérifien des Phosphates, est un acteur majeur dans l'industrie minière et chimique, spécialisé dans l'extraction, la transformation et la commercialisation des phosphates et de leurs dérivés. Fondé en 1920, le groupe OCP a évolué pour devenir l'un des leaders mondiaux dans le domaine des phosphates.

Le groupe OCP est basé au Maroc, pays qui détient d'importantes réserves de phosphates, et possède une présence internationale grâce à ses filiales et partenariats stratégiques dans de nombreux pays à travers le monde. Il s'engage dans toute la chaîne de valeur des phosphates, allant de l'extraction minière à la production d'engrais, d'acide phosphorique, de phosphates alimentaires et industriels, ainsi que d'autres produits dérivés.

L'activité principale du groupe OCP est centrée sur l'exploitation minière des phosphates, notamment dans les régions du bassin sédimentaire marocain. Il dispose de vastes réserves de phosphates de haute qualité et utilise des technologies de pointe pour l'extraction et la valorisation de ces ressources naturelles.

En plus de son engagement dans l'extraction minière, le groupe OCP met également l'accent sur la recherche et le développement, visant à améliorer continuellement ses procédés de production, à développer de nouvelles applications pour les phosphates et à promouvoir des pratiques durables et respectueuses de l'environnement.

En tant qu'acteur mondial, le groupe OCP est fortement engagé dans la responsabilité sociale et environnementale, mettant en œuvre des initiatives visant à promouvoir le développement socio-économique des communautés locales, à assurer la sécurité et le bien-être de ses employés, ainsi qu'à préserver l'environnement dans lequel il opère.

La vision du groupe OCP est de devenir le leader mondial de l'industrie des

phosphates, en offrant des produits de haute qualité et en contribuant au développement durable des pays où il opère. À travers l'innovation, l'efficacité opérationnelle et la collaboration avec ses partenaires, le groupe OCP aspire à répondre aux besoins mondiaux croissants en matière de sécurité alimentaire et de solutions agricoles durables.

I.2 Fiche technique :

Tableau 1: Fiche technique d'ocp

Raison Sociale	Office chérifien des phosphates OCP
Numéro du registre du commerce	Casablanca 40.327
Date de Création	Dahir du 07/08/1920
Mise en Place de la structure du groupe	Juillet 1975
Siège Sociale	2 Rue, El Abtal, Hay Erraha-Casablanca, Maroc
Président Directeur Générale	Mr. TERRAB Mustafa
Secteur d'activités	Extraction, valorisation, Traitement, Transformation et Commercialisation des Phosphates Et Produits dérivés.
Effectif	22.677, dont 725 ingénieurs ou équivalents
Réserves de phosphate	3/4desréservesmondiales.
Ports d'embarquement	Casablanca ,Jorf Lasfar, Safi, Laâyoune
Control	Exercé par un conseil d'administration présidé par le premier
Produits de l'OCP	<ul style="list-style-type: none"> - Phosphate brute. - Acide phosphorique. - Acide phosphorique purifié. - Engrais phosphatés: DAP, TSP ,MAP et NPK.
Sites de valorisation chimique	Elles articulent sur deux axes Principaux : <ul style="list-style-type: none"> □SAFI(1921). □JORFLASFAR(1986).
Centres de production	il existe quatre centres d'exploitation minière: <ul style="list-style-type: none"> - KHORIBGA(1921). - YOUSOUFIA(1931). - BOUCRAA(1975). - BENGUERIR(1979).

I.3 Historique du Groupe :

Figure 2: Historique OCP

Le phosphate a été découvert pour la première fois au Maroc dans les régions des Ouled-Abdoune (Khouribga) en 1912. L'Office Chérifien des Phosphates (OCP) a été créé en tant qu'organisme d'Etat suite au Dahir du 07 août 1920 en 1920, mais compte tenu de la nature de ses activités commerciales et industrielles, le législateur a tenu à lui donner une organisation qui lui permette d'agir dès le départ avec dynamisme et la même souplesse que les entreprises privées mondiales. Parmi les pôles de production suivants, on peut citer ceux de Jorf Lasfar (El-Jadida), Safi, Youssoufia et Benguerir.

I.3.1 OCP Youssoufia :

Le site de Youssoufia est située à 60 km de Ben guérir et à 100 km au nord- ouest de Marrakech; son exploitation a commencé en 1931 dans la partie nord- ouest du site et donné naissance au centre phosphaté de Youssoufia. Les réserves sont de l'ordre de 10,2 milliards de m³. Youssoufia est le deuxième site minier du Groupe.

Le gisement de phosphate de Youssoufia est constitué de deux types de minerais:

- **Le phosphate « clair »** contenant peu de matières organiques.
- **Le phosphate « noir »** riche en matières organiques.

La calcination du phosphate noir dans cette région de Youssoufia a commencé en 1977 avec le démarrage d'une usine de calcination prototype, et trois nouvelles unités de calcination supplémentaires ont été mises en service par la suite.

Le premier essai industriel de calcination du phosphate clair n'a eu lieu dans l'unité de calcination 2 qu'en février 2001. Dans les trois installations de calcination de Youssoufia, seul le phosphate clair est désormais calciné depuis la fermeture des mines souterraines de phosphate noir en mai 2005.

I.4 Approche économique :

Avec 25% des exportations nationales, 30% du marché mondial du phosphate et 6% du PIB du pays, le Groupe OCP est le premier exportateur mondial de phosphates sous toutes leurs formes grâce à ses 50 milliards de dirhams d'investissements engagés, 59,4 milliards de dirhams de revenus et 14,4 milliards de dirhams de résultat net en 2012. Plus de 95% de la production est exportée, soit sous forme de minerai, soit après transformation en acide phosphorique ou en engrais phosphatés.

En outre, le Maroc est le deuxième producteur mondial de phosphate, après les États-Unis, avec une contribution de près de 21 % à la production totale.

Les exportations d'acide phosphorique ont totalisé 1,1 million de tonnes de P₂O₅ en 2012. Les engrais phosphatés sont exportés à hauteur de 4,0 millions de tonnes. Le groupe OCP s'appuie sur quatre ports qui desservent 160 clients dans le monde entier pour expédier leurs marchandises.

Figure 3: Parts d'OCP dans les importations

Filiales intégrées dans la structure du groupe OCP:

Les filiales intégrées dans la structure du groupe OCP sont comme suite :

- CERPHOS : Centre d'Etude et de Recherches des Phosphates minéraux et au développement.
- SMESI : Société Marocaine d'Etudes Spéciales et Industrielles. Dans le but de répondre aux besoins d'études et de prestations liées à l'exploitation.
- STAR : Société de Transport et d'Affrètement Réunis.
- MARPHOCEAN : entreprise maritime spécialisée en particulier dans le transport de l'acide

I.5 Zones d'exploitation :

Les zones d'exploitation sont situées dans différentes zones géographiques du Maroc:

- Zone D'OULED ABDUONE: située dans la province de KHOURIBGA, son phosphate est acheminé vers les ports de Casablanca et les industries chimiques de Jorf- Lasfar.
- Zone de GANTOUR: comprend les centres miniers de Youssoufia et Benguérir, une partie de phosphate de cette zone alimente les industries chimiques de Safi qui le valorisent pour la fabrication des engrais ou l'acide phosphorique, et une autre partie est destinée à l'exportation à travers le port de Safi ou le port de Jorf-Lasfar (selon la demande du client).
- Zone de BOUCRAA: comprend l'extraction de Boucraa, le traitement de phosphate se fait par les usines qui sont situés à Laayoune.

Réserves :

Figure 4: Réserves de phosphates

Le sous-sol marocain renferme les trois quarts des ressources mondiales en phosphate. Ces ressources localisées dans 4 bassins sont évaluées à 85,5 milliards de mètres cubes répartis comme suit :

❖ Ouled-Abdoune (Khouribga)	:	37,35 10 ⁹ m ³
❖ Gantour (Benguérir & Youssoufia)	:	31,09 10 ⁹ m ³
❖ Meskala (Essaouira)	:	15,95 10 ⁹ m ³
❖ Boucraa (Laayoune)	:	1,11 10 ⁹ m ³

Organigramme :

Figure 5: Organigramme OCP

1.6 Intérêts et utilisations du phosphate :

a) Formation du phosphate:

La formation des roches de phosphate est un processus qui prend des millions d'années. Elle commence par l'accumulation de matière organique contenant du phosphore, telle que des restes d'organismes marins et d'autres matières biologiques, au fond des océans, des lacs ou des marais. Au fil du temps, ces sédiments organiques se compactent et subissent des transformations chimiques sous l'effet de la pression et de la chaleur, formant ainsi des roches sédimentaires de phosphate. Pendant ce processus, le phosphore se combine avec d'autres minéraux pour former des minéraux de phosphate tels que l'apatite. Ces roches de phosphate sont une source importante de phosphore utilisée dans diverses industries.

b) Les utilisations du phosphate:

Les phosphates sont utilisés dans de nombreux domaines, notamment :

- 1. Agriculture et fertilisants:** Les phosphates sont largement utilisés comme ingrédient clé dans la production d'engrais phosphatés. Ils fournissent des nutriments essentiels aux plantes, notamment du phosphore, qui favorise la croissance des racines, la floraison et la production de fruits.
- 2. Industrie chimique:** Les phosphates sont utilisés dans la fabrication d'acide phosphorique, qui est utilisé comme matière première pour produire une variété de produits chimiques. Ces produits chimiques sont utilisés dans les secteurs du nettoyage, des détergents, de la métallurgie, de la pharmacie, des produits de soins personnels et des additifs alimentaires.
- 3. Alimentation animale:** Les phosphates sont utilisés dans l'alimentation animale pour fournir des nutriments essentiels aux animaux d'élevage. Ils contribuent à la santé des os, à la production d'œufs, à la croissance musculaire et à d'autres fonctions biologiques importantes chez les animaux.
- 4. Traitement de l'eau:** Les phosphates sont utilisés dans le traitement de l'eau pour prévenir la corrosion des tuyaux, des canalisations et des équipements. Ils agissent en inhibant la formation de dépôts minéraux et en maintenant l'équilibre chimique de l'eau.
- 5. Industrie métallurgique:** Les phosphates sont utilisés dans le traitement des métaux pour améliorer la pureté et les propriétés des métaux. Ils jouent un rôle essentiel dans la production de métaux tels que l'acier, l'aluminium et le cuivre.
- 6. Industrie du verre:** Les phosphates sont utilisés dans la fabrication du verre pour améliorer les propriétés physiques du matériau, telles que sa résistance à la chaleur, sa transparence et sa durabilité.
- 7. Industrie des détergents:** Les phosphates sont utilisés dans la formulation de détergents pour améliorer leur pouvoir nettoyant et leur efficacité dans l'élimination des taches et des saletés.

Ces exemples illustrent l'importance des phosphates dans de nombreux secteurs économiques et leur rôle essentiel dans la production de produits et de matériaux indispensables à notre vie quotidienne.

Chapitre II

Description d'Usine de Calcination

Traitement des Phosphates

II.1 Traitement des phosphates

II.1.1 Minéralogie de phosphate (le minerai)

Solide à l'état brute contenant un constituant de valeur, en quantité suffisante permettant un profit à l'extraction, au traitement et à la vente le reste de minerai est appelé gangue

Composition minéralogique du phosphate :

Le minerai se compose essentiellement :

- ∞ **Apatite = 80 % à 70 %**
- ∞ **Calcite**
- ∞ **Dolomite**
- ∞ **Quartz**
- ∞ **Argile**
- ∞ **Matières organiques**

Types des phosphates :

On distingue trois types de phosphates :

Tricalcique $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ = insoluble dans l'eau.

Dicalcique $\text{Ca}_2\text{H}_2(\text{PO}_4)_2$ = insoluble dans l'eau.

Mono calcique $\text{CaH}_4(\text{PO}_4)_2$ = soluble dans l'eau

La composition chimique du phosphate :

D'après des études chimiques, il se trouve que le phosphore y est lié au calcium et au fluor dans une construction appelée fluor apatite **$\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6\text{F}_2$** .

Figure 6: Formule de Lewis et Forme 3D de phosphate

II.1.2 La teneur du phosphate (BPL):

la teneur de phosphate en BPL (Bone Phosphate of Lime) est une unité de mesure qui correspond à la teneur en pentoxyde de phosphore (P_2O_5) dans une roche de phosphate.

La teneur en BPL mesure la quantité de pentoxyde de phosphore, exprimée en pourcentage, présente dans la roche de phosphate. Elle est utilisée pour évaluer la qualité et la valeur commerciale de la roche en tant que source de phosphore.

L'unité BPL est basée sur le fait que le pentoxyde de phosphore (P_2O_5) est le principal composant chimique responsable de la teneur en phosphore dans les roches de phosphate. Par conséquent, une teneur en BPL plus élevée indique une plus grande concentration de phosphore dans la roche de phosphate, ce qui la rend plus précieuse pour les industries qui utilisent le phosphore comme matière première. Le minerai subit un premier traitement, sous forme de lavage, séchage ou enrichissement à sec.

Le phosphate est classé en fonction de %BPL (Bone Phosphate Lime) selon le tableau suivant :

Tableau 2: Les qualités de phosphates

Qualités	Teneurs en % (BPL)
SHT: Super Haute Teneur	BPL > 75
THT: Très Haute Teneur	73 < BPL < 75
HTN: Haute Teneur Normale	71,5 < BPL < 73
HTM: Haute Teneur Moyenne	69,5 < BPL < 71,5
MT: Moyenne Teneur	68 < BPL < 69,5
BTR: Basse Teneur Riche	64,5 < BPL < 68
BTN: Basse Teneur Normale	61 < BPL < 64,5
TBT: Très Basse Teneur	58 < BPL < 61
NC: Non Conforme	BPL < 58

Le Maroc dispose de plusieurs gisements différents les uns des autres aussi bien par leur superficie que par leur teneur.

Le centre de Youssoufia exploite les phosphates d'origine Gisement des Gantour, ce Gisement a été ouvert vers 1931, et on y extrait actuellement du phosphate clair de la couche 1 (titrant 70-72% BPL et provenant de la zone sèche).

La production du centre de Youssoufia est entièrement acheminée par train vers le Port de Safi. Une partie du phosphate est traitée sur place par Maroc-chimie et Maroc-phosphore et l'autre partie est exportée.

Le minerai de phosphate se compose essentiellement de:

- **Phosphate tricalcique:** (appelé BPL: $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$) : C'est le produit "noble" que l'on recherche, ce sera idéal, si on arrivait à n'extraire que le phosphate pur (au coût moindre).
- **Stérile:** (calcaire, argile etc...): C'est toute substance contenue dans le minerai qui n'est pas du phosphate pur sauf l'eau.
- **Eau :** Elle est caractérisée par l'humidité contenue dans le minerai, elle provient des eaux de ruissellement. Pour commercialiser le minerai de phosphate on élimine d'abord une grande partie de cette eau dans des fours sécheurs.

Tableau 3: Composition chimique moyenne du minerai de phosphate du Youssoufia avant la calcination

BPL (%)	H ₂ O (%)	C _{org} (%)	CO ₂ (%)	Autres (%)
68	14	1,8	6,8	9,4

II.1.3 Différents types de traitement du phosphate à l'OCP :

Traitement Mécanique

Le phosphate extrait des gisements subit une suite d'opérations de traitement Mécanique

- ⌘ Fragmentation : Réduction des dimensions de gros bloc des minerais tout venant pour qu'il puisse être soit «manipuler ou stocker» soit «libérer en différents minerais» «concassage » « broyage ».
- ⌘ Épierrage : Consiste à séparer un mélange de minerai de Phosphate du stérile volumineux en le faisant passer dans des machines vibrante (épierrure).
- ⌘ Criblage : C'est une opération de classement dimensionnelle de matière les grains de dimension variée sont présentés sur des surfaces perforées « crible » qui laisse passer les grains de dimension inférieure à celle de la perforation, tandis que les grains de dimension supérieure sont retenus et évacués séparément (refus.)
- ⌘ Débourage (lavage) : C'est désagrégation effectuée par les forces qui sont relativement faibles mais suffisantes pour rompre un produit non consolidé comme l'argile.

Traitement physico-chimique

- ⌘ Flottation : Méthode de séparation de solide qui utilise des différences de propriétés des interfaces entre les solides, une solution aqueuse et un gaz (l'air)

Traitement thermique

- ∞ Séchage : C'est l'élimination d'eau liquide (humidité) contenu dans le minerai de Phosphates. Il consiste à la pulvérisation du minerai humide sur un trajet de gaz chaud qui vont le sécher. L'eau est évaporée et il est évacué par les gaz chaud.
- ∞ Calcination : Dissociation par voie thermique des carbonates de la gangue dans un intervalle de température compris entre 700 et 900 C° correspondant à la décarbonation de la dolomite et de la calcite.
L'élimination des matières organiques pour :
 - faciliter de la production de l'acide phosphorique.
 - Pouvoir transformer le minerai directement en engrais
 - Débarrasser le minerai brut des contaminants.

II.2 Description de l'usine de calcination :

L'usine de calcination à Youssoufia a été conçue initialement pour le traitement du phosphate noir riche en matière organique, en vue:

- D'éliminer les matières organiques
- De dissocier le carbonate de calcium (décarbonation partielle)
- D'augmenter sa teneur en BPL (Bone Phosphate of Lime).

Cette usine est constituée de 4 unités: la plus ancienne qui date de 1976 et 3 récentes qui ont été mises en service en 1986-1987, différentes de l'ancienne par la capacité et la technologie utilisée. Actuellement, seules ces trois unités sont en service et elles sont identiques du point de vue fonctionnement.

Figure 7: les Unités 2, 3 et 4 de Calcination

Depuis la fermeture des mines souterraines, où se fait l'extraction du phosphate noir, seul le phosphate clair provenant de la recette 6 et de Benguézir, est traité aujourd'hui.

Les trois unités de cette usine ont été alors adaptées pour le traitement du phosphate clair.

Cependant, la faible teneur en matières organiques du phosphate clair a réduit la capacité de calcination par rapport à celle du noir, nécessitant l'utilisation davantage de fuel lourd comme combustible au lieu de gaz naturelle.

II.2.1 Zones Principales d'usine de Calcination :

L'usine de calcination de Youssoufia se compose de trois zones principales :

Zone amant : Dans cette zone il y a d'abord la réception de deux produits (clair (MT/BT), en provenance de recette 6/ Benguéir par des camions et le lavé flotté en provenance de la laverie par des convoyeurs), la manutention du produit est assurée par des convoyeurs à bande via des stocks mécanisés équipés par des stackers sur rail, pour la mise en stock et de roue pelle sur chenilles pour le déstockage, ensuite l'alimentation de la zone centrale par une tour d'alimentation qui se compose de 4 trémie , le produit (MT/BT) sortant de la tour d'alimentation se mélange avec le lavé flotté au niveau du convoyeur C101.

Zone centrale : Au niveau de laquelle le produit mélangé au niveau du convoyeur C101 subi un traitement physico-chimique en passant par trois étapes principales :

- ⊗ Préchauffage/Séchage
- ⊗ Calcination
- ⊗ Refroidissement

Zone aval : Cette zone est réservée au stockage et livraison du produit traité au niveau de la zone centrale, cette dernière se compose de deux voie de stockage [voie Est pour le produit G10 (séché + lavé flotté) livré aux Maroc Chimie et Maroc Phosphore et voie Ouest pour le produit Ycc expédié à l'export].

Figure 8: Flowsheet de Zone Aval d'usine Calcination

II.2.2 PROCÉDE DE CALCINATION :

Le procédé 'DORR-OLIVER', utilisé pour la calcination du phosphate est un procédé à lit fluidisé qui peut être résumé du point de vue énergétique en 3 étapes :

- Production de l'énergie : la combustion des matières organiques et du fuel au niveau du Calcinateur sont les principales sources de cette énergie.
- Récupération d'énergie : c'est l'opération de refroidissement du produit.
- Réutilisation de l'énergie récupérée : il s'agit de l'opération du séchage et du préchauffage

Figure 9: Flow-sheet d'une Unité de calcination

La calcination est une suite d'opérations que subie le phosphate et qui est réalisée par les étapes suivantes :

- Séchage et préchauffage : (Préchauffeur R.336)
- Dépoussiérage par cyclone et classification du phosphate
- Calcination: (Calcinateur R.337)
- Refroidissement du phosphate calciné.

Séchage et préchauffage :

Le séchage et le préchauffage du phosphate est effectué dans le préchauffeur R336 par les gaz chauds recyclés de la section de calcination et de refroidissement du calciné.

Ces gaz passent de la boîte à vent à travers les tuyères de la voûte réfractaire et assurent la fluidisation et le préchauffage du minerai dans le lit du préchauffeur à une température de 120 à 130 °C. Dans le cas d'un produit à faible humidité ou par coupure d'alimentation, les calories apportées par les gaz en provenance du Calcinateur R337 et du post-refroidisseur R339.1 sont excédentaires et la température peut atteindre des valeurs excessives qui sont néfastes pour les équipements et les joints de liaison entre les couloirs de la table tournante C402 et les gaines du toit du préchauffeur.

La température du lit du préchauffeur est alors contrôlée automatiquement par pulvérisation d'eau du réseau d'usine ; moyennant quatre cannes de pulvérisation.

L'admission d'eau à chacune des quatre pulvérisateurs est commandée respectivement par les vannes tout ou rien TV-104 2A/2B/2C/2D qui s'ouvre simultanément à un seuil de température égal à 130 °C.

L'air de la soufflante B202 est injecté dans les cannes à travers un clapet anti-retour lorsque l'injection d'eau est à l'arrêt pour éviter le bouchage des pulvérisateurs par le retour des fines du préchauffeur

Figure 10: schéma de préchauffeur R336 avec dimensionnement

Préchauffeur R336 :

Le réacteur (R336) est constitué d'une boîte à vent pour l'admission des gaz, d'une grille de fluidisation muni des tuyères, et un lit prévu pour la suspension fluidisée, ainsi qu'un freeboard expansé pour limiter les envollements.

➤ Boite à vent R336

Elle est de forme cylindro-conique revêtue intérieurement d'une couche de brique isolante diatomite et des joints isolants.

➤ La voûte (dôme) R336

C'est la partie supportant les tuyères. Elle épouse la forme d'une voûte du côté boîte à vent, et celle d'une plateforme du côté lit. Le dôme est en briques réfractaires. Le joint entre le briquetage et la boîte est en ciment réfractaires qui résiste à des hautes températures. Elle comporte des loges pour 532 tuyères cylindriques.

➤ lit R336

C'est une enceinte de forme cylindrique, revêtue de tôle à l'extérieure. D'une hauteur de 1060 mm à une épaisseur de 114 mm, de béton réfractaire à maille de fer résistant à l'abrasion : Il présente une ouverture pour la décharge du phosphate séché et des piquages pour les prises des pressions et des températures

➤ Le freeboard R336

C'est la partie supérieure de préchauffeur il contient:

- 4 couloires pour l'alimentation en phosphate ;
- 4 couloires reliés à deux gaines pour évacuation des gaz ;
- 4 pulvérisateurs d'eau.
- Des piquages de pression et de température.

PRINCIPE DE LA FLUIDISATION

Le procédé de la fluidisation utilisé pour la calcination du phosphate assure un échange thermique efficace entre les particules en combustion du fuel pulvérisé et les grains de phosphate en suspension dans le courant ascendant des gaz chauds provenant du pré- refroidisseur à travers la boîte à vent du Calcinateur ; aussi le phosphate se comporte comme un fluide ce qui rend son transport plus facile.

Les particules de phosphate dans le creuset ne seront en fluidisation qu'à partir d'une vitesse de fluidisation appelée vitesse minimale de fluidisation U_{mf} , lorsque la vitesse.

augmente au-dessus de U_{mf} des bulles apparaissent, on est alors à la vitesse de bullage. Aussi il est très important de s'assurer que les réacteurs sont bien fluidisés et ceci en analysant Les paramètres relevés des réacteurs.

Figure 11: Niveau de lit en fct de débit d'air de fluidisation

Dépoussiérage par cyclone et classification du phosphate :

Lors du mouvement ascendant des gaz dans le préchauffeur, les particules les plus grandes retombent dans le lit, tandis que les plus fines ($d < 130\mu\text{m}$) sont entraînées hors du préchauffeur. Il existe d'autres facteurs qui favorisent l'entraînement des fines : élévation de la température, vaporisation rapide de l'eau contenu dans le minerai, chocs entre les particules qui entraînent la modification de la granulométrie...

Des études au laboratoire ont montré que ces fines sont à faible teneur en phosphate. Une élimination sélective de ces fines s'avère donc nécessaire (rapport du laboratoire), d'autant plus qu'elle est facilitée par le phénomène de classification naturelle réalisé au niveau du préchauffeur. A la sortie de ce dernier, les gaz subissent une autre classification dans les cyclones d'abord, puis dans les classificateurs.

Le rôle des cyclones est de recueillir la plus grande portion de phosphate entraînée par les gaz chauds pour la décharger vers les classificateurs.

Le rôle de l'électrofiltre est de capter les poussières les plus fines en provenance des cyclones pour les décharger vers l'installation de traitement des fines.

Figure 12: schéma d'électro-filtre

Les particules fines des gaz sont soumises à l'action d'un champ électrique ionisé régnant entre les électrodes émettrices et les plaques qui constituent des électrodes réceptrices. Elles se chargent négativement au voisinage de l'électrode émettrice et se déplacent donc vers les plaques. Les particules se déposent ensuite sur les plaques desquelles elles sont décollées par frappage périodique pour être recueillies par 4 trémies.

Calcination: (Calcinateur R.337)

La calcination a pour but d'éliminer les matières organiques que contient le minerai. Elle s'effectue à une température comprise entre 700°C et 800°C par combustion des matières organiques que l'on complète par un appoint de fuel.

Alimentation du calcinateur R337

Le minerai séché et tamisé provenant du lit du préchauffeur R336 ainsi que les particules classées, sont transportées par un convoyeur à raclettes vers l'élévateur à godets C501 qui alimente le FluoSeal répartiteur R302. Le FluoSeal répartiteur est un siphon de minerai fluidisé constitué d'une gaine de descente qui reçoit le minerai et de 2 gaines montantes, pourvues au total de 6 sorties qui alimentent le calcinateur par trop plein.

Il sert donc d'une part, à distribuer le minerai le long de la périphérie du calcinateur, et d'autre part à assurer l'étanchéité contre la surpression existante dans le freeboard de ce dernier. Dans le cas de perte de joint, deux clapets anti-retour sont prévus dans le siphon pour minimiser le retour des gaz chauds du calcinateur.

Principe de la calcination

L'air préchauffé venant du pré-refroidisseur passe de la boîte à vent du calcinateur par l'intermédiaire des tuyères de la voûte au lit fluidisé où le minerai alimenté par le FluoSeal est calciné à une température comprise entre 700°C et 800°C.

La chaleur nécessaire à la réaction endothermique et à l'atteinte de la température de calcination provient de deux sources :

La matière organique contenue dans le phosphate : cette matière, en brûlant au cours de la calcination, fournit une partie de la chaleur nécessaire à la calcination et libère le phosphate de ses impuretés.

Le fuel lourd ou le gaz naturel: fournissent, par combustion, la plus grande partie de la chaleur nécessaire.

Le débit d'air de fluidisation est réglé automatiquement par l'opérateur, la température du lit fluidisé est réglée automatiquement en agissant sur le débit de fuel, l'état des gaz, à la sortie du calcinateur est contrôlé par des analyseurs.

Le fuel aboutit au calcinateur par l'intermédiaire de 30 injecteurs alors de 30 pompes et le gaz au moyen de 44 injecteurs.

La mesure de la pression différentielle entre le lit et le freeboard permet de contrôler automatiquement la profondeur du lit fluidisé. Cette profondeur doit être maintenue à une valeur adéquate pour respecter le temps de séjour nécessaire à une calcination.

Le débit du minerai est transféré du lit du calcinateur au pré-refroidisseur par deux vannes pneumatiques R317 contrôlées par des régulateurs.

Les gaz, à la sortie du calcinateur sont refroidis à 550°C, par leur contact direct avec les gaz en provenance du post-refroidisseur n°1, afin d'éviter que les poussières qu'ils contiennent ne s'incrustent dans leur trajet vers le préchauffeur. Ils passent ensuite par les cyclones G102 qui recueillent leur poussière et la déchargent dans le pré-refroidisseur par l'intermédiaire de goulottes.

Figure 13: fiche technique de calcinateur

Refroidissement du phosphate calciné :

Le minerai en provenance du calcinateur ainsi les sous-verses des cyclones passent dans une série de trois réacteurs pour y subir un refroidissement.

Pré-refroidisseur :

Dans le premier réacteur de refroidissement, le phosphate calciné est refroidi jusqu'à 500°C par l'air froid en provenance d'une soufflante B201. Cet air après avoir refroidi le minerai sert comme air de fluidisation et de combustion au niveau du calcinateur. Le produit partiellement refroidit, est déchargé dans le post-refroidisseur N°1 par une vanne asservie avec le niveau de lit du pré-refroidisseur. Les fines entraînées par les gaz de fluidisation et de refroidissement sont récupérées par deux cyclones et déchargées dans le lit du post-refroidisseur N°1.

Constitution:

- Boite à vent : elle est de forme canonique équipée d'une purge de phosphate et une gaine pour l'air de fluidisation.
- Lit : c'est une enceinte cylindrique.
- Voute : elle est de forme cylindrique contenant 456 tuyères.
- Freeboard : il est de forme cylindro-conique.

Post-refroidisseur N°1 :

Le refroidissement du minerai calciné qui a été entrepris dans le pré-refroidisseur continue dans le post-refroidisseur N°1, il assure le refroidissement du minerai, en baissant sa température à 300°C, par l'intermédiaire de l'air de la soufflante B202. Cet air après avoir le minerai est dépoussiéré dans des cyclones en parallèle avant de rejoindre la chambre de mélange du calcinateur. Les fines captées par ces cyclones sont déchargées dans le post-refroidisseur N°2 pour achever le refroidissement.

Constitution :

- Boite à vent : elle est de forme canonique munie d'une ouverture pour l'air de fluidisation et de refroidissement.
- Lit : c'est une enceinte cylindrique divisée longitudinalement par trois cloisons.
- Voute : elle est de forme cylindrique contenant 624 tuyères.
- Freeboard : il est de forme cylindrique et comporte des sondes et des reprises de pression

Post-refroidisseur N°2 :

Il achève le refroidissement jusqu'à une température de 120°C qui se fait par l'air de fluidisation de la soufflante B202. Si la température reste supérieure à 120°C une pulvérisation de l'eau assure la chute de température.

Les gaz dégagés sont dépoussiérés au moyen du cyclone avant d'être envoyé vers l'électrofiltre. Le minerai refroidi et les fines captées par le cyclone sont déchargés en sous-verses par l'intermédiaire de la vanne de décharge dans le convoyeur de reprise du produit calciné.

Constitution :

- Boite à vent : elle constitue la partie inférieure du réacteur.
- Lit : il est de forme cylindrique, l'alimentation en phosphate se fait à base communicante avec le post-refroidisseur N°1.
- Voute : elle est de forme cylindrique contenant 88 tuyères.
- Freeboard : il est de forme cylindrique. Il constitue la partie supérieure du réacteur.

II.3 Synthèse :

Ces deux premiers chapitres constituent un point de départ pour l'élaboration de ce projet, dans la mesure où il présente l'environnement du travail qui a été déterminé à travers une description de l'entreprise d'accueil et du procédé de calcination du phosphate ainsi que les principales caractéristiques de ce projet à savoir la problématique et la démarche à suivre pour la traiter pour pouvoir passer par la suite au premier axe de méthodologie Lean six sigma à savoir la phase Définir qui fera l'objectif du chapitre suivant.

Chapitre III

Définition des éléments du projet et ses objectifs

III.1 Introduction :

Le présent projet porte sur l'étude du problème de collage des fines de phosphate sur les parois des briques réfractaires d'un calcinateur à lit fluidisé. Ce problème impacte directement la performance et la production et aussi la qualité dans ce procédé industriel

Dans cette partie, nous allons définir les éléments clés du projet, notamment le calcinateur à lit fluidisé, les briques réfractaires, le phosphate et les fines de phosphate. Nous allons également définir les objectifs de l'étude visant à contribuer à la résolution de ce problème de collage et à améliorer la performance du calcination

III.1.1 Définition du problème

Formalisation du problème

La méthode QQQQCP

La technique QQQQCP permet d'effectuer un examen approfondi de la situation. Et ce, de manière constructive, en utilisant une approche méthodique du questionnement afin de tourner la question dans tous les sens, de la disséquer dans toutes ses composantes, de changer de perspective et d'élargir l'éventail des réponses potentielles.

Dans notre projet, nous avons développé cette méthode pour le caractériser en se posant ces 7 questions suivantes :

Tableau 4: La technique QQQQCP

Quoi	Résoudre le problème de collage des fines de phosphate sur les parois des briques réfractaires
Qui	Département de production, unité centrale
Où	Au niveau du calcinateur, précisément le toit de freeboard
Quand	De Janvier 2022 à Mai 2022
Comment	En utilisant la méthodologie Lean Six Sigma
Pourquoi	Améliorer la performance et la fiabilité du calcinateur à lit fluidisé Maintenir une bonne production avec des conditions opératoires optimales Diminuer les charges associées à la production de G10 et Ycc

Objectifs:

Pour mieux cerner l'ampleur de ce projet de résolution de problème de collage des fines, il est nécessaire de fixer à l'avance un ensemble d'objectifs à atteindre. Les objectifs visés sont les suivants :

- ❖ Déterminer la nature chimique du Collage
- ❖ Prévenir le collage des fines
- ❖ Améliorer l'efficacité globale de calcinateur

Missions:

Afin d'aboutir aux objectifs précités, il est primordial de concrétiser la marche à suivre qui se dévoile en différentes missions à savoir :

Etude approfondie du processus d'adhérence des fines

- ✓ Analyse physico-chimique de collage
- ✓ Proposer des solutions et des améliorations
- ✓ Développement des solutions technique

III.2 descriptions du problème collage

Cette partie est consacrée à décrire le problème de manière détaillée. Nous aborderons dans un premier temps comment les fines se forment et comment elles sont transportées dans le flux de gaz, puis comment elles adhèrent aux parois des briques réfractaires.

Il est nécessaire de comprendre la chimie du calcination de phosphate avant d'entamer vers le problème de collage

III.2.1 Réactions chimiques associées à la calcination du phosphate

En raison de la complexité des phosphates, la calcination comprend de multiples processus chimiques, dont la cinétique est déterminée par les paramètres de marche. Nous différencions

Réactions exothermiques : elles apportent, par la combustion de la matière organique, le complément de chaleur nécessaire pour la calcination du phosphate. Elles peuvent être expliquées à l'aide de l'équation générale:

Tableau 5: Reaction de combustion et formation

	Réactions
Combustion du carbone organique	<p>Elle concerne la plus grande quantité de carbone organique et se fait à la température de calcination. Le carbone organique provient probablement du monoxyde de carbone (CO) suite à la réaction si-dessous :</p> $\mathbf{C + 1/-2 O_2 \rightarrow CO}$ <p>Au cours du refroidissement des gaz il s'oxyde ensuite suivant la réaction :</p> $\mathbf{CO + 1/2 O_2 \rightarrow CO_2}$
Combustion des sulfures minéraux	<p>Si l'on considère que les pyrites sont des sulfures minéraux à une température inférieure à 800°C, deux réactions sont possibles:</p> <p>-réaction de combustion:</p> $\mathbf{FeS_2 + 5/2 O_2 \rightarrow FeO + 2 SO_2}$ <p>-réaction de formation de CaS:</p> $\mathbf{FeS_2 + CaO \rightarrow FeO + 2 CaS + 1/2 O_2}$
Formation des silicates de calcium	<p>Les principales réactions concernent essentiellement la formation de la wollastonite (CaSiO₃) et de la larnite (Ca₂SiO₄) à partir du Quartz (SiO₂) et de la chaux (CaO).</p> $\mathbf{SiO_2 + CaO \rightarrow CaSiO_3}$ $\mathbf{SiO_2 + 2CaO \rightarrow Ca_2SiO_4}$

Réactions endothermiques : Il s'agit de réactions chimiques qui nécessitent un apport calorifique.

	Réactions
Décomposition des carbonates	<p>Lors de la calcination, seuls les processus impliquant la décomposition de la dolomite CaMg(CO₃)₂ et de la calcite sont typiques.</p> $\mathbf{CaMg(CO_3)_2 \rightarrow CaO + MgO + 2CO_2}$ <p>La calcite se décarbonate entre 600 et 800 degrés Celsius, selon la réaction suivante $\mathbf{CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2}$</p> <p>La présence de dioxyde de soufre ou de sulfures minéraux dans le phosphate brut permet à la chaux de subir une sulfatation exothermique avec un excès d'air dans la réaction suivante</p> $\mathbf{CaO_{(s)} + SO_{2(g)} + 1/2 O_{2(g)} \rightarrow CaSO_{4(s)}}$ <p>L'hydroxyde (chaux éteinte) est obtenu par addition d'eau à la chaux vive.</p> $\mathbf{CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2}$ <p>Ensuite, on observe une réaction partielle du chaux résultant avec le diphosphate de calcium (Ca₂P₂O₇).</p> $\mathbf{CaO + Ca_2P_2O_7 \rightarrow Ca_3(PO_4)_2}$ <p>Le processus suivant se produit lorsque le phosphate tricalcique se</p>

	<p>combine avec le fluorure de calcium pour générer la fluorapatite phosphocalcique.</p> $3 \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + \text{CaF}_2 \rightarrow \text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6\text{F}_2$ <p>Cette réaction s'effectue à 900 °C pendant plusieurs heures</p>
Déshydratation	<p>Sous l'influence de la température, la calcination favorise la déshydratation et l'élimination de l'eau de constitution sous forme de vapeur d'eau.</p>

III.2.2 Circulation des fines dans le flux de gaz

La circulation d'air commence par l'introduction d'air sous pression par les tuyères. Cela crée un flux d'air ascendant à travers le lit. L'air ascendant a suffisamment de vitesse pour soulever les particules du phosphate, créant ainsi un état de fluidisation. Il transporte également les gaz chauds produits lors de la réaction de calcination. Ces gaz chauds et les fines, puisqu'ils ont une taille plus petite que le phosphate, ils se déplacent plus facilement dans le flux du gaz et donc transportés vers le freeboard.

Il est possible qu'une quantité des particules de phosphate peut s'entraîner aussi dans le flux d'air ascendant vers le freeboard.

Lorsque les gaz chauds issus du lit fluidisé entrent dans le freeboard, ils se refroidissent progressivement et perdent de la vitesse en raison de l'expansion de l'espace disponible. Donc ils ralentissent, la force d'inertie qui maintient les fines en suspension diminue. Les fines plus lourdes et plus denses ont tendance à être moins affectées par les changements de vitesse et de pression et commencent à se déposer gravitationnellement. Cela signifie que les fines, en raison de leur poids et de leur densité, ont tendance à être coller et à s'accumuler sur les parois du freeboard.

III.2.3 Description de produit collage :

Le collage est une agglomération de particules de phosphate qui se regroupent pour former une masse cohésive qui adhère aux parois du réacteur. Ces agrégats résultent de l'interaction complexe entre les particules de phosphate, les conditions environnementales et les forces intermoléculaires en jeu.

Les blocs formés par le collage présentent une teinte dominante similaire à celle du phosphate, avec une prédominance de particules de couleur verte. Ces particules vertes peuvent résulter de la présence d'impuretés ou d'éléments spécifiques contenus dans le phosphate.

La structure des blocs de collage se caractérise par une cohésion élevée, ce qui les rend résistants à la fragmentation ou à la désintégration facile. Cette résistance peut être attribuée à une combinaison de forces d'attraction entre les particules de phosphate, telles que les forces de van der Waals ou les forces électrostatiques, qui favorisent la formation de liaisons solides entre les particules.

Figure 14: blocs de collage

Il convient de noter qu'il existe des cas où des agglomérats purs se forment d'une taille inférieure les bloc de collage, affichant une texture douce et une couleur verte. Ces agglomérats peuvent contenir une proportion significative de silice, un composant souvent présent dans le phosphate et qui contribue à leur dureté structurelle.

Figure 15: échantillon N2 de produit collage

III.3 Hypothèses sur les mécanismes d'adhérence des fines

Avant d'entamer vers les mécanismes, nous avons défini les briques réfractaires utilisés dans notre calcinateur qui sont de nature de silicates d'alumine construits la voûte et d'autres zones sensibles aux températures élevées tel que le freebord (la zone d'étude). Elles doivent résister à l'énorme chaleur créée dans le lit fluidisé lors de la calcination des phosphates. Les briques réfractaires agissent comme une barrière entre les températures élevées et les substances corrosives. Elles empêchent la chaleur de se propager aux parties indésirables de l'équipement, préservant ainsi l'efficacité et la sécurité du processus.

Mécanisme de chimique: Les fines de phosphate formées pendant la calcination peuvent contenir des composants qui ont la capacité de se lier chimiquement aux parois des briques réfractaires tels que la wollastonite (CaSiO_3), Larnite (Ca_2SiO_4) et la silice (SiO_2). Les interactions chimiques entre les composants des fines de phosphate et les composants des briques réfractaires, tels que les silicates d'alumine présents dans les briques, peuvent favoriser l'adhérence des fines aux parois et formé des nouveaux composants tels que silicate de calcium ($\text{CaO}\cdot\text{SiO}_2$), d'aluminate de calcium ($\text{CaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3$) et des phases réfractaires complexes.

Figure 16: échantillon N3 et N4 de produit collage

De plus que la formation d'un matériau vitreux qui a une consistance semblable au verre affichant une texture douce et une couleur verte (Figure 15), La présence de sels de sodium ou de potassium dans l'environnement du calcinateur peut favoriser la formation de ce dernier.

En outre, la chaleur du lit fluidisé fait partiellement fondre les fines. La température élevée dans la calcination peut provoquer une fusion partielle. La fusion partielle permet aux fines de s'agglomérer et de se solidifier, améliorant ainsi leur adhérence aux parois des briques réfractaires. Au fil du temps, les fines continuent de s'accumuler sur les parois des briques réfractaires Cette lente accumulation est favorisée par la chaleur persistante et la présence de l'air ascendant.

Interactions électrostatiques: En raison de processus calcination ou d'interactions avec d'autres particules dans le calcinateur, les fines de phosphate peuvent présenter des charges électriques à leur surface. Les charges électriques peuvent aussi apparaître spontanément ou résulter de réactions chimiques dans les parois des briques réfractaires en silicate d'alumine. Ces charges électriques peuvent créer des forces d'attraction électrostatiques entre les fines de phosphate et les parois des briques, ce qui contribue à un collage entre eux.

Figure 17: échantillon N1 de produit collage

Mécanisme de condensation : Dans certains cas, les particules fines peuvent adhérer aux parois des briques réfractaires par un mécanisme de condensation. Lorsque les produits chimiques réactifs ou les vapeurs des gaz d'échappement entrent en contact avec les surfaces plus froides des briques réfractaires, ils peuvent se condenser et créer des dépôts sur les parois.

III.4 Identification des conséquences du problème sur la production et la qualité du produit fini

Le phénomène de collage des fines dans le calcinateur de phosphate à lit fluidisé a des effets néfastes sur le rendement et la qualité du produit final. Tout d'abord, il entraîne une perte de matière première car les fines adhèrent aux parois au lieu de participer aux réactions chimiques ou de combustion prévue. Cette perte de matières premières est économiquement préjudiciable et peut avoir un impact sur la rentabilité globale du processus.

En outre, l'adhérence des fines peut provoquer l'obstruction des conduits et des parois du freeboard. Il peut en résulter une usure prématurée des parois et la possibilité d'obstruer les passages d'air. L'obstruction des conduits entrave le mouvement de l'air dans calcinateur, ce qui réduit l'efficacité globale du processus. De plus, l'accumulation des fines peut isoler les thermocouples du freeboard, ce qui entraîne des mesures de température erronées et une mauvaise régulation des conditions de fonctionnement.

Une autre conséquence importante du collage des fines est la chute de prise de masse. Lorsque les fines se collent et s'accumulent sur les parois, elles peuvent finir par se détacher et tomber dans le lit fluidisé.

Cette chute de masse non contrôlée crée une surcharge pour les soufflantes qui alimentent le lit en air ou en gaz. En conséquence, le flux d'air peut être perturbé, entraînant une dégradation de la fluidisation du lit

Figure 19: Courbe représentative de niveau de lit

Figure 18: chute de la prise en masse

la chute de la prise en masse peut obstruer partiellement ou complètement les tuyères. Les tuyères sont chargées d'injecter l'air de fluidisation et combustion dans le lit fin de maintenir des conditions de calcination adéquates. Le bouchage

des tuyères (Figure 20) peut également entraîner une distribution inégale de l'air de combustion dans le lit fluidisé, ce qui provoque des variations de température et de gaz dans le réacteur : une combustion insuffisante des particules dans certaines zones et un déséquilibre des réactions chimiques nécessaires à la calcination

Figure 20: Bouchage des tuyères

De même, Le bouchage de la décharge et des difficultés dans le transport peut se produire lorsque des bloc de collage bloqués le passage de la matière calcinée vers la sortie du réacteur. une accumulation excessive à l'intérieur du réacteur et une perturbation du fonctionnement normal du système comme la montre la figure suivante :

Figure 21: Bouchage de la Décharge

Ces obstructions et perturbations du flux d'air peuvent conduire à des arrêts de production non planifiés et à une diminution de l'efficacité globale du procédé.

Figure 22: Nettoyage et l'élimination des blocs de collage

Il convient également de noter que les fines peuvent avoir un impact sur la qualité du produit final. Les fines collées aux parois du calcinateur peuvent se détacher et se mélanger au produit au cours du procédé, modifiant ainsi sa composition et ses qualités. Cela peut entraîner des variations de la qualité du produit final, ce qui peut être indésirable en termes de normes de qualité et de besoins des clients.

III.5 Synthèse

Ce chapitre aborde le problème de collage des fines dans le calcinateur à lit fluidisé de phosphate. Il implique une analyse approfondie utilisant la méthodologie QQQQCM, une explication claire des objectifs et de la mission du projet, ainsi qu'une étude des réactions chimiques potentielles et des mécanismes de collage possible. Cette synthèse obtient les bases d'une résolution adéquate du problème de collage et d'une amélioration des performances du processus de calcination.

Chapitre IV

Appréciation de l'état de lieux de calcinateur

IV.1 Introduction :

Cette section se concentre sur l'évaluation de l'état du calcinateur de phosphate à lit fluidisé. Les mesures de température, de pression et de débit sont étudiées, ainsi qu'une analyse minéralogique pour déterminer la composition chimique des fines de collage. Ces données permettent d'établir un diagnostic de l'état actuel du calcinateur et de formuler des recommandations en vue de son amélioration.

IV.2 Evaluation de l'état du calcinateur

L'état du calcinateur de phosphate à lit fluidisé est évalué à l'aide d'une série de mesures et d'observations, notamment le dimensionnement, la température, la pression, le débit et le type d'injecteur.... Ces caractéristiques fournissent des informations essentielles sur le fonctionnement du calcinateur et permettent d'identifier les zones critiques qui nécessitent une attention particulière.

IV.2.1 Dimensionnement du calcinateur

Le dimensionnement du calcinateur a un impact significatif sur son fonctionnement et son comportement, en particulier sur le phénomène de collage des fines. La dimension du calcinateur, qui comprend des facteurs tels que la hauteur, le diamètre, la forme, et les matériaux utilisés peut affecter la dispersion de produit et la fluidisation du lit.

Tableau 6: Dimensionnement du calcinateur

Hauteur (mm)	Totale	20 249
	Mélangeur	3 514
	Freeboard	6 500
	Creuset	2 446
	Boite à vent	5 089
Diamètre (mm)	Mélangeur avec acier	4 400
	Mélangeur avec béton	4 130
	Freeboard avec acier	13 720
	Freeboard avec briques	12 972
	Lit avec acier	8 260
	Lit avec briques ou béton	7 596
	Boite à vent avec acier	7 472
	Boite à vent avec briques	7 252

La hauteur totale du calcinateur est de 20.249 mètres et son diamètre intérieur de lit avec brique est de 7.596 mètres. La forme cylindrique du lit fluidisé garantit une distribution homogène des matières et une circulation efficace de l'air. Il convient également de noter que le revêtement en briques réfractaires contribue à la longue durée de vie et au bon fonctionnement du calcinateur en maintenant l'intégrité structurelle des parois.

En ce qui concerne le freeboard, il convient de noter que sa forme conique contribue à la dispersion et à la séparation efficaces des particules de phosphate non calciné et des fines. Les particules les plus lourdes ont tendance à se déposer plus près du lit fluidisé, tandis que les fines sont transportées vers le haut de freeboard par le flux d'air ascendant.

Le mélangeur situé au haut de freeboard contribue également à améliorer la distribution de la chaleur en réduisant les gradients de température et en dispersant les fines loin des parois du freeboard.

IV.2.2 Évaluation des paramètres clés dans le calcinateur à lit fluidisé de phosphate.

L'évaluation des paramètres clés du calcinateur de phosphate à lit fluidisé est essentielle pour contrôler et optimiser ses performances. Diverses mesures sont prises à cette fin, notamment la température, la pression et le débit.

Les mesures de températures sont mesurées à l'aide de thermocouples placés stratégiquement à l'intérieur du calcinateur (2 Thermocouples au niveau du lit et 3 au niveau du freeboard). Ces thermocouples sont utilisés pour surveiller et contrôler les températures pendant le processus de calcination à différents stades. Sur la base de ces résultats, il est possible de modifier la température afin de favoriser une réaction chimique efficace et d'obtenir un produit final de qualité.

Des sondes de pression sont également utilisées pour déterminer le niveau du lit de calcination. Ces dispositifs fournissent des informations utiles sur la fluidisation du lit, permettant de détecter les blocages ou les différences dans la distribution des particules de phosphate. Un contrôle régulier de la pression permet de prendre des mesures correctives pour maintenir le lit fluidisé dans des conditions optimales, en évitant les blocages et une fluidisation inadéquate.

Figure 23: Thermocouples

En outre, les flux d'air et de matières sont évalués pour déterminer la performance globale du calcinateur. Les débitmètres sont utilisés pour mesurer et contrôler le flux d'air et de matière dans un système. Ces paramètres contribuent à un bon équilibre entre l'alimentation en air et le flux de matière, favorisant une combustion efficace et une calcination homogène.

Conditions de marche	Etat Actuelle
Température de calcination	Azomure : 790°C
	Yara : 750°C
	Standard : 700°C
Niveau de lit	1500 à 1700 mm CE
Le débit d'air de combustion	6500 à 7500 Nm ³ /h
Le débit nominal de B201	80 650 Nm ³ /h
I B202	215A

IV.2.3 Description détaillée de l'injecteur de fuel

L'injecteur de fuel à air comprimé est essentiel pour une combustion efficace des phosphates dans le lit fluidisé. Il est relié à un système d'air comprimé qui fournit la pression nécessaire pour le propulser via une buse d'injection. Ce système d'air comprimé est doté d'un régulateur de pression pour assurer des conditions de fonctionnement optimales. Cette pulvérisation est essentielle pour maximiser la surface de contact entre le combustible et l'air dans le lit fluidisé, ce qui favorise une combustion complète et efficace en pulvérisant finement le combustible et en le répartissant uniformément dans le lit. Une pulvérisation précise évite également le problème des points chauds et des zones de combustion incomplète.

L'injecteur de fuel à air comprimé est également doté d'un système de contrôle du débit, qui permet de modifier la quantité de fuel introduite dans le lit en fonction des besoins de production. Ce système assure un dosage précis du combustible, équilibrant la quantité de phosphate à traiter avec la capacité de combustion du système.

En résumé, l'injecteur de fuel à air comprimé garantit une distribution uniforme du combustible tout en maximisant la réaction de combustion du phosphate dans le lit fluidisé.

IV.3 Analyse Minéralogique physicochimique du produits de collage :

Dans le cadre de notre étude sur le collage, nous avons effectué des analyses spécifiques pour caractériser le matériau de collage. Les analyses minéralogiques ont permis d'identifier les minéraux constitutifs du matériau, tandis que les analyses physico-chimiques ont fourni des informations sur sa composition chimique, sa structure et ses propriétés physiques.

En complément, nous avons également réalisé des essais thermiques consistant à soumettre l'alimentation à différentes températures contrôlées et à observer les changements qui se produisent.

Nous mesurons la température à laquelle le matériau commence à se ramollir, fondre ou réagir chimiquement, ce qui indique le début du processus de collage.

L'ensemble de ces analyses et essais vise à fournir une compréhension approfondie du matériau de collage, en mettant en évidence ses caractéristiques clés, ses performances et ses éventuelles limites. Ces informations seront essentielles pour la sélection du revêtement le plus approprié et pour optimiser le processus de collage dans notre application industrielle

IV.3.1 L'analyse minéralogique par diffraction des Rayons X (DRX) :

La technique de diffraction des rayons X a pour but la détermination des phases, de l'état de cristallisation des matériaux et de leur état d'amorphisation. Les paramètres de la diffraction des rayons X sont : la forme, la position et les intensités des pics de diffraction, ainsi que ces variations. Les analyses minéralogiques ont été effectuées à l'aide d'un diffractomètre PANAnalytical XPERT travaillant à 40 kV/200 mA, avec 2θ allant de 10° à 80° , en utilisant un temps de comptage de 5 s/step et un pas de $0,07^\circ$ (2θ).

Figure 24: illustre le diffractogramme de RX d'un échantillon d'alimentation G10.

Le diffractogramme révèle la présence des phases suivantes : la fluorapatite $[\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH}, \text{F})_2]$ (2θ : 32.2° ; 49.8° ; 25.8 ; 34.33 ; 51.8 ; 28.2°), le quartz SiO_2 (2θ : 27.1 ; ; 20.885°)

Les diagrammes DRX des échantillons de collage (1, 2, 3) présente plusieurs pics caractéristiques qui suggèrent une similarité avec la structure cristalline de la fluorapatite.

Les pics à des angles de diffraction 2θ de 32.2° ; 49.8° ; 25.8° ; 34.33° ; 51.8° ; 28.2° peuvent être observés dans le diagramme DRX. Ces angles peuvent correspondre à des plans cristallins spécifiques de la fluorapatite comme le cas échantillon d'alimentation G1

Figure 25: Analyse de DRX de l'échantillon de collage N2

L'analyse de diffraction des rayons X de l'échantillon de collage 2 révèle des similitudes avec plusieurs composés tels que la fluorapatite, l'akermanite et le quartz.

L'échantillon présente des pics à des angles de diffraction 2θ typiques de la fluorapatite, tels que 32.2° ; 49.8° ; 25.8° ; 34.33° ; 28.2° . Ces résultats suggèrent fortement la présence de fluorapatite dans l'échantillon.

De plus, on observe également des pics à des angles de diffraction 2θ correspondant à l'akermanite, indiquant ainsi la possible présence de ce composé dans l'échantillon.

Par ailleurs, des pics correspondant aux plans cristallins du quartz (2θ : 27.1° ; ; 20.885°) sont également observés. Cela suggère la présence potentielle de quartz dans l'échantillon.

Figure 26: Analyse de DRX de l'échantillon de collage N4

Par la même démarche nous avons noté que l'échantillon 4 de collage révèle des similitudes avec plusieurs composés, tels que la fluorapatite, le diopside et le quartz.

L'échantillon présente des pics à des angles de diffraction 2θ typiques de la fluorapatite, tels que 32.2° ; 49.8° ; 25.8° ; 34.33° ; 28.2° . Ces résultats suggèrent fortement la présence de fluorapatite dans l'échantillon.

De plus, on observe également des pics à des angles de diffraction 2θ correspondant au diopside, indiquant ainsi la possible présence de ce composé dans l'échantillon.

Par ailleurs, des pics correspondant aux plans cristallins du quartz (2θ : 27.1° ; ; 20.885°) sont également observés. Cela suggère la présence potentielle de quartz dans l'échantillon

IV.3.2 La Microscopie Électronique à Balayage (MEB) :

est une technique d'imagerie utilisée pour observer des échantillons à une échelle microscopique. Elle repose sur l'utilisation d'un faisceau d'électrons qui balaye la surface de l'échantillon, provoquant la génération de différents types de signaux. Ces signaux sont ensuite détectés et utilisés pour former une image détaillée de la surface de l'échantillon.

Les analyses de surface d'échantillon 2 de collage a été observé par microscope électronique à balayage (TESCAN VEGA 3 équipé d'un détecteur KEVEX (diode Si-Li) travaillant en dispersion d'énergie X (X-EDS)). L' échantillon étudié a été métallisé avec du carbone. La tension d'accélération était de 10 kV, le temps d'acquisition de 120 s et l'angle de sortie de 30°.

Figure 27: Photos d'analyse d'échantillon N2 par MEB

A partir des photos obtenues par le MEB, nous avons observé la présence d'une agglomération entre des grains et la présence de deux zones l'une foncée correspondant à l'akermanite et l'autre clair avec des taches blanche correspondant à l'agglomération entre fluorapatite et akermanite.

L'analyse MEB est couplée par **un appareil EDAX** : L'appareil EDAX utilise un détecteur d'énergie dispersée pour mesurer les rayons X émis par l'échantillon lorsqu'il est bombardé par le faisceau d'électrons du MEB. Ces rayons X sont caractéristiques des éléments présents dans l'échantillon, et leur énergie est mesurée par le détecteur.

Figure 28: mesurer des rayons X émis par l'échantillon N2

La courbe EDAX montre plusieurs pics caractéristiques d'éléments chimiques spécifiques. Les énergies des pics indiquent la présence de différents éléments dans l'échantillon.

1. Pic à l'énergie de 1.82 keV : Ce pic correspond à l'émission de rayons X caractéristiques de l'élément silicium (Si).
2. Pic à l'énergie de 0.58 keV : Ce pic est associé à l'émission de rayons X caractéristiques de l'élément oxygène (O).
3. Pic à l'énergie de 1.5 keV : Ce pic correspond à l'émission de rayons X caractéristiques de l'élément magnésium (Mg).
4. Pic à l'énergie de 3.7 keV : Ce pic est associé à l'émission de rayons X caractéristiques de l'élément Calcium (Ca).

La détection de ces pics suggère la présence de ces éléments chimiques dans l'échantillon 2 de collage, ce qui peut confirmer la présence de l'akermanite.

IV.3.3 Analyses thermiques différentielle :

Une substance soumise à un traitement thermique peut subir des modifications de ses propriétés physico-chimiques, par exemple un changement de phase, une modification de structure, une décomposition, une variation de volume, etc..... L'analyse thermique permet d'observer ces modifications en fonction de la température. Parmi les techniques mises en œuvre, nous avons utilisé l'analyse thermique différentielle (ATD), à l'aide d'un analyseur thermique (STA PT 1600, LINSEIS, Allemagne). Les propriétés thermiques des échantillons ont été détectées sur 50 mg de poudres. Ils ont été chauffés dans un creuset en alumine de la température ambiante à 1000 °C à une vitesse de 10 °C.min⁻¹.

Figure 29: Analyse ATD ech N1

La figure 29 illustre le diagramme ATD de l'échantillon 1 de collage. Nous avons observé l'absence de pics significative, l'échantillon ne présente pas de transitions thermiques majeures ou de réactions significatives dans la plage de température étudiée. Cela peut indiquer que l'échantillon 1 est stable thermiquement dans les conditions de l'analyse ATD et qu'il ne subit pas de changements thermiques notables.

Figure 30: Analyses d'ATD échantillon 3, 4 et 5

Les figures 30 mettent en évidence la présence d'un pic de faible amplitude pour chaque échantillon se situe autour de 700°C, ce qui suggère que les échantillons 3, 4, 5 de collage présentent une transition endothermique significative ou d'une réaction thermique subtile dans la plage de température analysée.

Figure 31: Analyses ATD éch N2

D'après l'observation de la figure 31, il apparaît que l'échantillon 2 de collage manifeste la présence d'un pic endothermique se situe autour de 700°C correspond à une transition ou d'une réaction thermique subtile, tandis que le second pic se trouve vers 900°. Ce pic est fin, intense et plus prononcé, est une transition endothermique. Il peut indiquer un changement de phase, tel qu'une fusion ou une transition vitreuse.

IV.3.4 Analyses quantitative des échantillons de collage (SiO₂, MgO, Bpl, CO₂)

Les analyses effectuer :

Nous avons prélevé 4 échantillons du collage pour les analyser dans le laboratoire situé dans l'unité de séchage pour connaître le pourcentage de matériaux dans chaque échantillon comme étape préliminaire, et nous avons analysé quatre éléments, qui sont les éléments contrôlés périodiquement dans ce laboratoire :

- teneur de Phosphate/BPL
- Silice (SiO₂)
- carbone (CO₂)
- Magnésium (MgO)

Méthode:

Tout d'abord, nous broyons tous les échantillons d'environ 50 micromètres, avant les analyses.

Figure 32: broyage des échantillons

Analyse du Silice (SiO₂) :

Mode Opérateur :

- ✓ Peser 1 g du produit du collage.
- ✓ Ajouter 1g d'acide borique .
- ✓ Ajouter 15 mL d'acide chloridrique.
- ✓ Faire l'attaque sur une plaque chauffante.
- ✓ Retirer les béchers en ajoutant ainsi 50 ml d'eau distillé + 10 mL d'HCl.
- ✓ Laisser les béchers se refroidir ensuite les filtrer sur papier sans cendre.
- ✓ Laver le Silice avec de l'eau chaude .
- ✓ Mettre les filtres dans des creusets en quartz et les mettre dans le four à moufle à 900°C/1h.
- ✓ Laisser les creusets se refroidir.
- ✓ Peser les résidus obtenus.
- ✓ La teneur en SiO₂ est la masse initial d'échantillon sur masse final

Analyse de MgO et Bpl

Mode Opérateur :

- ✓ Peser 0,5g du produit collage.
- ✓ Ajouter 12 mL d'acide perchlorique.
- ✓ Effectuer l'attaque sur plaque chauffante.
- ✓ Après la formation du fumée, retirer le bécher et laisser refroidir.
- ✓ Transverser dans une fiole de 250 ml .
- ✓ Filtrer la solution.
- ✓ Pipeter 5 ml de La solution dans une fiole de 100 ml.

Ajouter 25 ml du réactif de vanadomolybdique et compléter avec l'eau distillée jusqu'au trait de jauge.

Agiter les fioles pour que les solutions s'homogénéisent.

Passez les échantillons dans le spectromètre UV visible pour Bpl et spectromètre d'absorption Atomique pour MgO.

Analyse CO₂

Mode Opérateur :

- ✓ Peser 1 g du produit du collage.
- ✓ Introduire le tube à hémolyse dans l'erlenmeyer
- ✓ Remplir le tube à hémolyse par HCl
- ✓ Boucher soigneusement l' erlenmeyer
- ✓ Egaliser le niveau entre l'ampoule et la burette
- ✓ Faire Lecture du niveau de burette Vi avant l'injection de CO₂
- ✓ Agiter l'erlenmeyer
- ✓ Reposer l'erlenmeyer et attendre la fin de l'effervescence
- ✓ Egalisé à nouveau le niveau entre la burette et l'ampoule
- ✓ Faire la nouvelle lecture du Vf
- ✓ Calculer la teneur en CO₂ par la équation des gaz rares

⇒ Resultas des anlyses effectuer

Le tableau suivant résume tous les résultats obtenus pour les échantillons :

Tableau 7: Résultatats d'analyses

Enchantions	BPL	MgO	CO₂	SiO₂
Ech 1	65.81	0.95	3.4	11.13
Ech 2	43.77	1.19	0.32	48.21
Ech 3	72.12	0.53	1.7	
Ech 4	72.46	0.33	2.02	

IV.3.5 Les essais thermiques :

1 Expérience

Lors du notre cycle thermique, nous avons soumis l'échantillon d'alimentation G10 à une série de températures allant de 700 °C à 1000 °C. Au fur et à mesure que la température augmentait, nous avons observé des changements de couleur significatifs dans l'échantillon.

Figure 33: Four de calcination

À 700 degrés Celsius, nous avons observé un changement de couleur plus prononcé. L'échantillon est passé d'une teinte initiale clair à une couleur significativement différente noir foncé. Ce changement peut indiquer une réaction de calcination se produisant à cette température.

Figure 34: *Produit de l'essai 1*

À 800 degrés Celsius, nous avons remarqué un léger changement de couleur de l'échantillon, passant d'une teinte noir foncé à une nuance légèrement plus claire. Ce changement peut être associé à des réarrangements structuraux ou à des réactions chimiques de faible ampleur.

Figure 35: *Produit de l'essai 2*

À 900 degrés Celsius, nous avons constaté un nouveau changement de couleur : présence des grains verts, marquant une évolution supplémentaire de l'échantillon. Ce changement peut être lié à une autre réaction chimique spécifique tels que la formation des nouvelles composées à cette température.

Figure 36: *Produit de l'essai 3*

À une température de 1000 °C, l'échantillon a conservé sa couleur, indiquant une stabilité à cette température

Figure 37: Produit de l'essai 4

2eme Expérience

Lors de notre 2eme expérience, nous avons soumis l'échantillon à un cycle de chauffage répété, en augmentant la température de 600 °C à 1000 °C à quatre reprises. Au cours de chaque cycle de chauffage, nous avons observé des changements de couleur dans l'échantillon, qui fournissent des indications sur les réactions ou les transformations qui se produisent à différentes températures.

Au début du premier cycle de chauffage, à 600 °C, l'échantillon a conservé sa couleur initiale, indiquant une stabilité à cette température relativement basse. À mesure que la température augmentait, nous avons observé un léger changement de couleur, suggérant une possible réaction chimique se produit entre 600 °C et 1000 °C.

Lorsque la température atteignait 1000 °C, nous avons observé un changement de couleur plus marqué, indiquant une modification substantielle de la structure de l'échantillon. Ce changement peut être attribué à une réaction chimique significative se produit à cette température élevée.

Figure 38: Produit de la 2ème expérience

Après avoir atteint 1000 °C, nous avons ramené la température à 600 °C pour commencer le deuxième cycle de chauffage. Les changements de couleur observés lors de ce cycle peuvent différer de ceux du premier cycle en raison des modifications déjà subies par l'échantillon lors du premier chauffage.

Nous avons répété le processus de chauffage et de refroidissement à quatre reprises, observant à chaque cycle des changements de couleur caractéristiques. Ces variations de couleur indiquent des réactions chimiques ou des transformations qui se produisent à différentes températures et qui peuvent être cumulatives ou différentes à chaque cycle.

En conclusion, à chaque cycle de chauffage de 600 °C à 1000 °C, nous avons observé des changements de couleur dans l'échantillon, indiquant des réactions chimiques ou des transitions de phase qui se produisent à différentes températures. Ces variations de couleur fournissent des informations importantes sur la réactivité de l'échantillon lorsqu'il est soumis à des cycles de chauffage répétés."

IV.4 Interprétation général :

Après avoir réalisé une série d'analyses approfondies, comprenant la diffraction des rayons X (DRX), la microscopie électronique à balayage (MEB), l'analyse thermogravimétrique (ATD), ainsi que les analyses quantitatives par spectrométrie d'absorption atomique (SAA) et spectrophotométrie UV-visible, nous avons pu obtenir des résultats pertinents qui nous permettent de mieux appréhender le phénomène de collage des fines de phosphates sur les parois de brique réfractaire.

En examinant les résultats de la DRX, nous avons identifié la présence d'Akermanite ($\text{Ca}_2\text{MgSi}_2\text{O}_7$) dans l'échantillon 2 et de Diopside ($\text{CaMgSi}_2\text{O}_6$) dans l'échantillon 4. Ces deux matériaux se forment dans des conditions de température similaires, indiquant ainsi que d'autres facteurs, notamment la composition chimique, jouent un rôle déterminant dans leur formation. Il est intéressant de noter que la teneur en silice est plus élevée dans le Diopside, suggérant ainsi que la composition chimique de l'alimentation influence significativement le processus de collage.

Les observations effectuées par MEB ont corroboré les résultats de la DRX en révélant la présence de calcium (Ca), de magnésium (Mg) et de silicium (Si) à la surface des échantillons. Ces éléments chimiques sont cohérents avec la composition des phases identifiées précédemment, renforçant ainsi l'hypothèse selon laquelle ils jouent un rôle clé dans le phénomène de collage. La présence de Ca, MgO et Si à la surface des échantillons confirme également la présence de composants impliqués dans la réaction de collage.

L'analyse thermogravimétrique (ATD) a révélé une réaction exothermique se produisant à des températures élevées, indiquant ainsi la formation d'une nouvelle phase. Cette réaction exothermique est directement liée au processus de collage, suggérant la formation de liaisons chimiques entre les différentes fines de phosphates. La température à laquelle cette réaction se produit revêt donc une importance cruciale pour comprendre et maîtriser le phénomène de collage. Il est

à noter que cette nouvelle phase se forme à des températures élevées avant d'être effectivement collée sur la brique réfractaire.

De plus, nos analyses quantitatives, telles que la SAA et la spectrophotométrie UV-visible, ont permis de déterminer la concentration des éléments tels que le silicium (Si), le magnésium (Mg) et le calcium (Ca) dans l'alimentation. Ces éléments jouent un rôle clé dans la formation des phases identifiées précédemment et peuvent influencer les propriétés adhésives des fines de phosphates. Ainsi, la compréhension de la composition chimique de l'alimentation est essentielle pour établir des liens entre les différentes analyses et mieux appréhender les mécanismes sous-jacents du collage

IV.5 Synthèse :

Après avoir défini le contexte du projet dans le chapitre précédent, ce chapitre a représenté la phase de mesure de la méthode DMAIC, dans laquelle le collage est mis en évidence sur la base d'une évaluation de l'état du calcinateur et une analyse minéralogique. Le prochain chapitre traitera la phase d'analyse qui permettra de découvrir toutes les causes du problème de collage qui entraîne une baisse capacité de production et une qualité du produit altérée

Chapitre V

Analyse des causes du problème de collage

V.1 Introduction :

Ce chapitre a pour objectif d'identifier les différentes causes qui contribuent au problème de collage des fines de phosphate sur les parois du calcinateur. Cette étape d'analyse revêt une grande importance pour trouver des solutions appropriées visant à améliorer les performances du calcinateur et réduire les coûts de production. En comprenant les facteurs responsables du collage, il sera possible de mettre en place des mesures correctives efficaces afin d'optimiser le fonctionnement du calcinateur.

V.2 Recherche des causes

Après avoir généré toutes les causes de problématique de collage de lors d'une réunion de brainstorming, il est temps de les classer. Pour ce faire, le diagramme d'Ishikawa comme le montre la Figure 39 est utilisé pour avoir une vision claire sur les causes génératrices du problème avec une représentation structurée de l'ensemble des causes qui produisent l'effet.

Figure 39: Diagramme d'Ishikawa

V.2.1 La forme conique du freeboard

La forme conique du freeboard est évasée pour tenir compte de l'augmentation du volume des produits gazeux et elle permet également d'abaisser progressivement la vitesse d'entraînement pour défluidiser les particules.

Toutefois, dans notre cas elle joue un rôle crucial dans le collage des fines, elle produit donc une zone de rétention et les empêche de se dessécher dans l'atmosphère. Donc les grandes particules peuvent être réintroduites dans le lit fluidisé pour une combustion plus efficace et les fines peuvent d'adhérer ou bien coller aux parois des briques réfractaires.

Figure 40: collage des fines dans le freeboard

V.2.2 Mauvais control du débit :

Lorsque le niveau du lit baisse, l'opérateur de la salle de contrôle doit rapidement réduire le débit de la soufflante B201, ce qui requiert l'attention de l'opérateur ainsi que des réactions plus précises et une meilleure compréhension des lignes en cours.

V.2.3 Chute tension de soufflante B202

Lorsqu'il y a une chute de tension de niveau de soufflante B202, elle peut réduire le débit d'air de refroidissement dans le freeboard. Cela peut entraîner une augmentation de température et une accumulation excessive de fines. Les fines peuvent s'agglomérer et former des blocs de collage.

V.2.4 La dégradation de surface des briques réfractaires

La dégradation des briques de silicate d'alumine au fil du temps peut être à l'origine du problème de collage dans le calcinateur à lit fluidisé de phosphate. Bien qu'il n'y ait pas de réaction chimique directe entre les fines et les composants de briques, la dégradation des briques peut créer des conditions favorables à leur fixation sur les parois du freeboard.

Tableau 8: Caractéristiques des briques réfractaires

Densité apparente	2,25 g / cm ³
Porosité ouverte	23%
Résistance mécanique	35 Mpa
Résistance pyroscopique	1750 °C
Affaissement de 0.5% sous charge de	2 kg / cm ²
Composition :	Al ² O ³ : 40-44 %
	Ti O ² : 1.8 %
	• Fe ² O ³ : 2%

Tout d'abord, les briques de silicate d'alumine peuvent se fissurer ou se dissoudre au fil du temps en raison de l'exposition à des températures élevées et à des contraintes mécaniques. Ces fissures et fragment de briques peuvent servir de sites d'ancrage pour les particules fines, leur permettant de s'accumuler et de coller aux parois du freeboard.

En outre, la dégradation des briques peut entraîner une augmentation de la rugosité ou de la porosité de la surface. Cela crée des micro-environnements qui favorisent la rétention des particules fines et les incitent à adhérer aux murs. Les particules fines peuvent pénétrer dans les pores des briques endommagées ou s'attacher à leurs aspérités, ce qui renforce leur adhérence et les rend plus difficiles à éliminer lors des procédures de nettoyage.

En résumé, bien que la dégradation des briques de silicate d'alumine ne soit pas directement liée à une réaction chimique avec les composants du collage, elle peut créer des conditions propices à leur adhérence et à leur accumulation sur les parois du freeboard. Les fissures, la rugosité et la porosité accrue de la surface des briques dégradées fournissent des sites d'ancrage pour les particules fines, facilitant ainsi le processus de collage.

V.2.5 Préchauffage du phosphate

Le préchauffage du phosphate est une étape importante du processus de calcination car il prépare le produit phosphaté avant qu'il n'entre dans le calcinateur. La modification du débit de produit a toutefois entraîné un grave problème : le temps de préparation du produit est insuffisant. Cela signifie que le phosphate n'a pas assez de temps pour se préparer de manière adéquate avant d'entrer dans le calcinateur, bien que les dimensions, l'équipement et le mécanisme de décharge, qui dépend de la lecture du niveau du lit, restent inchangés.

Le système de décharge est destiné à contrôler le débit de produit pendant le processus de calcination. Il fonctionne en régulant automatiquement la conduite de décharge en fonction du niveau du lit du réacteur. Cela permet de maintenir le niveau de produit stable et de contrôler le temps de séjour du produit. Cependant, l'augmentation du débit du produit peut poser des problèmes. Comme le système de décharge n'a pas été conçu à l'origine pour un débit plus élevé, le produit n'a pas assez de temps pour se préparer correctement. L'augmentation du débit réduit le temps de séjour nécessaire à une bonne préparation des phosphates.

Cette réduction du temps de séjour peut avoir un effet négatif sur le traitement du produit. Les fines de phosphate, qui nécessitent plus de temps pour être préparées, ne sont pas en mesure de le faire de manière adéquate. Par conséquent, ces fines non préparées atteignent le calcinateur, où elles peuvent provoquer des problèmes de collage.

V.2.6 Convection excessive dans le freeboard :

La convection excessive dans le freeboard est un phénomène indésirable dans lequel le flux d'air ascendant dans le freeboard est soit excessif, soit turbulent (mauvaise répartition de l'air). Ce scénario peut avoir des conséquences néfastes car une convection excessive dans le freeboard peut entraîner des températures élevées en raison de l'augmentation du mouvement de l'air vers le haut. En outre, les fines peuvent être transférées dans le freeboard plus rapidement et en plus grande quantité, ce qui favorise les phénomènes de collage.

V.2.7 Non-conformité des doseurs

La non-conformité des doseurs dans un calcinateur à lit fluidisé peut entraîner plusieurs problèmes tels que des erreurs au niveau de lit par exemple : le niveau de lit est de 1500 mm CE avec un tel débit de soufflante réellement. Mais le doseur donne une lecture de 1700 mm CE ce qui crée une malentendue pour les opérateurs de salle de contrôle et donc une Convection excessive se produit. De même que pour le doseur de débit d'entrée du calcinateur, nous pouvons engendrer une surcombustion c.à.d. nous pouvons injecter plus de fuel que le consigne pour un tel débit (une combustion intense des matières produit les oxydes d'azote (NOx) et les oxydes de soufre (SOx) et ou la formation de particules volatiles, notamment des gouttelettes d'hydrocarbures et des particules de cendres incomplètement brûlées) ce qui favorise le collage.

V.2.8 Composition chimique

Le passage de la production de phosphate noir à celle de phosphate clair s'accompagne d'une augmentation significative de la teneur en fines dans le produit traité comme le montre le tableau ci après :

Tableau 9: Composition chimique de phosphates

	Phosphate noir	Phosphate clair standard	Phosphate clair export
Tranche Granulométrique Inférieure à 160 µm	28,78	45,04	31,61
Matières organiques (%)	2,65	0,35	0,4
Humidité du phosphate brut (%)	18% à 22%	10% à 12%	10% à 12%
BPL du phosphate brut (%)	65,92	63,83	70,5
CO2 du phosphate brut (%)	7,08	6,59	5,52
SiO2 du phosphate brut (%)	2,74	7,62	3,83
Mgo du phosphate brut (%)	1,8	1,58	0,68

Le phosphate clair, contrairement au phosphate noir, a une teneur en fines plus élevée, ce qui pourrait expliquer sa propension à former des liaisons. Les fines se trouvent dans un environnement à haute température lorsqu'elles atteignent le freeboard . Les températures élevées favorisent le phénomène de collage, dans lequel les fines adhèrent aux parois du freeboard, provoquant des accumulations indésirables.

V.2.9 Qualité du produit

La variation de la qualité de produit d'alimentation est principalement due aux préférences des clients. Pour la qualité export, on utilise un mélange de moyenne teneur avec un % de lavé flotté, tandis que la qualité standard est obtenue à partir d'un mélange de basse teneur et un % de lavé flotté.

La différence de composition entre ces deux qualités entraîne des changements dans les conditions de travail du calcinateur. En effet, la qualité export nécessite des températures plus élevées, souvent comprises entre 750°C (YARA) et 790°C (AZOMURE), que la qualité standard, qui nécessite des températures autour de 700°C.

Figure 41: Augmentation de température en fct de qualité

Cette modification de température dans la procédure de qualité export augmente le risque de collage.

V.2.10 Erreur au niveau des thermocouples

Quatre thermocouples sont généralement utilisés pour détecter et surveiller les températures dans la section du freeboard. En cas de problème de collage, l'un de ces thermocouples, placé en haut de la partie décharge TR205-1, peut être isolé par le produit de collage. Cela entraîne une mauvaise lecture de la température à cet emplacement précis.

Cette lecture inexacte de la température peut avoir un effet sur le fonctionnement général du calcinateur. Une lecture inexacte peut altérer les informations relatives à la température réelle, ce qui affecte la stabilité et l'efficacité du processus de calcination.

Figure 42: Diminution de température - isolation de thermocouple

V.2.11 Distribution de chaleur

L'inclinaison du lit fluidisé générée par le processus de décharge du produit provoque un déséquilibre dans la section de décharge. Le produit s'écoule et provoque une inclinaison du lit pendant l'opération de décharge. Cette inclinaison entraîne une différence de niveau du lit entre l'ensemble du calcinaeur et la section de décharge. En conséquence, une surfluidisation se produit, perturbant le flux d'air ascendant. Cette sur-fluidisation favorise le mouvement des gouttelettes de fuel avec l'air ascendant vers le freeboard, cela peut entraîner une combustion incomplète dans le lit fluidisé et créer des conditions propices aux températures élevées dans le freeboard.

Il est noté que nous avons une concentration des injecteurs de fuel dans la partie décharge accentue aussi à la mauvaise distribution de chaleur (zone 1 et 2).

Figure 43: Distribution des injecteurs de fuel

Les températures élevées de 800 et 900°C favorisent la production de nouveaux composés qui adhèrent aux parois du freeboard. Ces dépôts de particules nuisent à l'efficacité de l'unité de calcination, ce qui entraîne une baisse des performances globales et une augmentation des coûts de maintenance.

Tableau 10: comparaison entre les Distributions

	Cas 1 : Mauvaise distribution thermique	Cas 2 : Distribution uniforme
Niveau de lit	Déséquilibré avec diminution dans la partie de décharge	Uniforme dans toutes les zones du lit
Surfluidisation	Présente dans la partie de décharge en raison de la diminution du niveau de lit	Absence de surfluidisation
Répartition de chaleur	Mauvaise distribution de chaleur dans la partie de décharge	Répartition uniforme de la chaleur dans tout le lit
Flux d'air ascendant	Perturbé en raison de la surfluidisation	Flux d'air ascendant régulier
Circulation des gouttelettes de fuel	Les gouttelettes de fuel circulent avec l'air ascendant vers le freeboard, provoquant des températures excessives	Absence de circulation des gouttelettes de fuel dans le freeboard
Températures dans le freeboard	Températures excessives (800-900 °C) favorisant la formation de nouveaux composés et leur collage sur les parois	Températures contrôlées et maintenues dans la plage de fonctionnement optimale

Dans notre calcinateur à lit fluidisé, une mauvaise distribution thermique et la circulation des gouttelettes de combustible avec l'air ascendant provoquent des températures élevées dans le freeboard, favorisant la création de nouveaux composés et leur adhésion aux parois.

V.2.12 Système de fluidisation

Un variateur de vitesse

Un variateur de vitesse est un dispositif qui régule la vitesse des soufflantes de notre calcinateur. Le variateur améliore la vitesse de l'air dans le freeboard en abaissant la pression tout en maintenant le même débit d'air. Cette augmentation de la vitesse peut créer des conditions plus turbulentes, qui favorisent le dépôt des particules et des fines et l'accumulation sur les surfaces intérieures. L'augmentation des turbulences causée par une vitesse d'air plus élevée peut perturber le mouvement des particules et des fines, réduisant l'efficacité du transport et augmentant le risque de dépôt. En outre, une vitesse d'air plus élevée peut générer des zones de basse pression près des parois internes, ce qui permet aux particules et des fines d'adhérer et de s'accumuler progressivement.

Démarreur

Auparavant, le calcinateur utilise le démarreur qui est un dispositif utilisé pour maintenir une pression constante tout en régulant le flux d'air dans le calcinateur. La vitesse de l'air dans le freeboard est relativement stable grâce à cette

procédure, ce qui évite les turbulences excessives. Le démarreur de la soufflante réduit le dépôt et l'accumulation de fines sur les surfaces internes en maintenant des conditions régulières de circulation des fines. La section transversale de la voie d'air est ajustée pour assurer un flux d'air régulier et bien réparti. Cela permet aux fines d'être transportées sans rencontrer d'obstacles ou de zones de basse pression propices au dépôt. Bien que des fines puissent encore se déposer dans certains cas, l'utilisation d'une soufflante au démarrage présente généralement moins de risques de collage et d'accumulation de fines que l'utilisation d'un variateur de vitesse...

Tableau 11: comparaison entre les paramètres de Démarreur et de variateur

Aspect	Démarreur	Variateur de vitesse
Pression	Maintenue constante	Diminuée pour maintenir le même débit d'air
Vitesse de l'air	Relativement stable	Augmentée pour maintenir le même débit d'air
Circulation des fines	Vitesse moins de turbulences	Vitesse accrue, turbulence plus importante
	Circulation régulière des fines	Risque accru de dépôt et d'accumulation des fines
Déposition des fines	Moins susceptible sur les surfaces internes	Plus susceptible sur les surfaces internes
Encrassement du système	Risque réduit	Risque potentiellement accru

Il est important de noter que les résultats peuvent varier en fonction d'un certain nombre de facteurs, tels que la qualité du produit, la taille et la densité des fines et d'autres paramètres d'exploitation.

V.3 Synthèse :

La formation de collage dans le calcinateur à lit fluidisé peut être attribuée à divers facteurs interdépendants parmi ces : La mauvaise distribution de chaleur, la turbulence de flux d'air, la surface rugueuse de brique réfractaire etc. Il est crucial de prendre en compte ces causes et de mettre en place des mesures correctives appropriées pour maintenir un fonctionnement fluide et efficace du calcinateur. En identifiant et en résolvant ces problèmes, il est possible d'optimiser le processus de calcination, d'améliorer la productivité et de réduire les temps d'arrêt liés au collage, garantissant ainsi un fonctionnement plus rentable et fiable du calcinateur à lit fluidisé.

Chapitre VI

Actions d'amélioration et contrôle

VI.1 Introduction

Après avoir défini, mesuré et analysé toutes les causes d'anomalies qui entraînent une formation de collage dans le freeboard, il est temps d'élaborer un plan d'action qui intègre les solutions les plus importantes en termes de rentabilité, dans le but de réduire la variabilité et de maîtriser ainsi le processus.

VI.2 Plans d'actions

VI.2.1 Amélioration de la pulvérisation

Dans le chapitre précédent nous avons mentionné que parmi les causes racines est la haute température dans le freeboard dû à la circulation des gouttes de fuel avec l'air ce qui entraîne une combustion incomplète au niveau du lit. Cependant nous avons pensé à faire améliorer le système de pulvérisation par l'installation des pastilles (ou disques) avec des trous tout en maintenant le même débit.

Ces pastilles permettront une répartition plus uniforme, une pulvérisation plus fine (elles n'ont pas assez de temps pour circuler avec l'air ascendant) et donc une combustion complète au niveau de lit.

Figure 44: Schéma de pastille de pulvérisation

Dimensionnement de la pastille

Avant d'entamer vers le calcul de dimensionnement de la pastille, nous avons définis les conditions de marche de notre injecteur :

Tableau 12: conditions de marche des injecteurs

	Valeur	Equation
La section transversale A_1 (m ²)	$7,85 \cdot 10^{-5}$	$A_1 = (\pi/4) \cdot d^2$ d est le diamètre d'injecteur qui égale à 1 cm
Le débit Volumique de fuel (m ³ /s)	$3.3 \cdot 10^{-5}$	Q_m / ρ de fuel (ρ de fuel = 840 Kg/m ³)
La vitesse V_1 de fuel (m/s)	0,42	$V_1 = Q_v / A_1$

Comme le débit massique doit rester constant, nous avons établis l'équation de continuité pour calculer la nouvelle section A_2 :

$$A_1 * V_1 = A_2 * V_2$$

Ou,

A_2 est la somme des sections transversales de tous les trous dans la pastille

$$A_2 = A_{2Indv} * N$$

N : Nombre de trous choisis

V_2 est la vitesse à la sortie

Sachant que nous avons un régime laminaire dans notre injecteur puisque la vitesse de l'air comprimé est négligeable par rapport à la vitesse du fuel. L'air comprimé peut être utilisé pour aider à atomiser le fuel, mais si sa contribution à la vitesse de l'écoulement est négligeable, l'effet turbulent qu'il induit serait limité. Et que nous avons supposé que les pertes de charge est aussi négligeable.

Cependant la vitesse V_2 est calculer par l'équation de Bernoulli :

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho * V_1^2 + \rho gh_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho * V_2^2 + \rho gh_2$$

$$\rho gh_1 = \rho gh_2$$

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho * V_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho * V_2^2$$

Nous estimons par approximation la valeur de pression P_2 en supposant que $P_2 = 2.5$ bar. Cette estimation basée sur des connaissances antérieures et des situations similaires. Cette approche peut donner une estimation grossière de la vitesse à la sortie pour chaque trou.

$$V_2 = \sqrt{\left(\frac{2}{\rho} * (P_1 - P_2)\right) + V_1^2}$$

$$V_2 = 10.91 \text{ m/s}$$

$$A_2 = 3.02 * 10^{-6} \text{ m}^2$$

En ajustant le nombre de trous N pour trouver la section transversale individuel

$$A_{2Indv} = \frac{A_2}{N}$$

qui permet une meilleure répartition et dispersion de fuel .

Le choix du matériau de pastille

La pastille doit être fabriqué à partir d'un matériau qui possède les caractéristiques appropriées pour répondre aux critères de l'application. Tout d'abord, le matériau de la pastille doit être chimiquement compatible avec le fuel utilisé afin d'éviter toute réaction défavorable ou dégradation de la pastille causée par les composés du fuel. En outre, le matériau doit être résistant à la température, capable de

supporter aux conditions de travail élevées associées à l'injection de fuel. Il doit également être résistant à l'usure, car la pastille sera soumise à un flux de fuel à haute pression, afin d'éviter toute détérioration prématurée. Enfin, la stabilité dimensionnelle est essentielle pour garantir des performances constantes des pastilles en éliminant toute variation de forme ou de taille susceptible d'interférer avec la pulvérisation du fuel.

Le matériau utilisé dans les injecteurs de fuel dans cette usine représente toutes les caractéristiques précédentes dont le choix du matériau de pastille. Cependant nous avons décidé de choisir le même matériau acier inoxydable 316-L

Système de régulation

Lors de l'installation de la pastille avec des trous pour une meilleure pulvérisation, il est important de prendre en compte certains problèmes potentiels qui peuvent survenir, tels que le colmatage des trous de la pastille. Ces problèmes peuvent être observés en cas de déséquilibre entre la pression d'injection du combustible et la pression de fluidisation du lit.

Lorsque la température augmente dans le calcinateur, une consigne OFF est envoyée à la pompe pour maintenir un débit nul. Cependant une régulation manuelle fait par l'opérateur pour ajuster le débit de fuel à 900Kg/heure ce qui donne une pression d'injection égal 2.5 bar. Cela crée un déséquilibre entre l'air de fluidisation et celle de l'injecteur, ce qui peut entraîner le colmatage des trous de la pastille. D'autre la température commence à chuter, ce qu'il nécessite une autre consigne On à la pompe d'augmenter le débit de fuel jusqu'à 3000Kg/heure et par conséquent la pression d'injection augmente spontanément. Ce qui peut entraîner un déséquilibre au niveau de lit.

Pour cela, il est important de mettre en place un système de régulation automatique de pression d'injection et de débit de fuel

La mise en place d'un système de régulation automatique comprend généralement les étapes suivantes :

Sélection des composants :

Notre système de régulation automatique peut être configuré comme suit :

Capteur : notre calcinateur possède un capteur de température qui sert à mesurer la température à l'intérieur du calcinateur.

Transmetteur : Le capteur de température est connecté à un transmetteur qui convertit le signal du capteur en un signal électrique standardisé, tel que le signal 4-20 mA, afin de le transmettre au régulateur.

Système API : il possède un régulateur et un correcteur. Le régulateur reçoit le signal du transmetteur et compare la valeur mesurée de la température à la valeur

de consigne prédéfinie. Cependant dans le cas de régulation de pression d'air la consigne est de fixe de 3 bar d'autre la régulation de débit de fuel, la consigne varie de 900 à 3000 Kg/heure. Le régulateur calcule ensuite l'erreur de régulation (différence entre la valeur mesurée et la consigne) et détermine le signal de commande nécessaire pour ajuster la pression d'air et le débit de fuel. Le signal de commande du régulateur est transmis à un correcteur qui traite le signal de commande pour ajuster soit la pression d'air soit le débit de fuel de manière appropriée en fonction de l'erreur de régulation et des paramètres de réglage du correcteur.

Le système inclus dans notre API est de PID (proportionnel-intégral-dérivé) qui utilise des algorithmes pour ajuster automatiquement la pression d'injection et le débit en fonction des variations de température détectées. Il peut être configuré pour répondre de manière précise et réactive aux changements de température.

Actionneur : Le signal de commande corrigé est envoyé au vérin. Il ajuste la position de la vanne en fonction du signal de commande reçu, ce qui permet de contrôler la pression d'air dans le 1^{er} cas et le débit de fuel dans 2^{ème} cas de manière automatique.

Figure 45: Schéma de régulation de système d'injection de fuel

En somme, il est évident que la pastille insérée dans le système d'injection de fuel a permis des améliorations substantielles, notamment en ce qui concerne la pulvérisation du fuel. La pastille a permis une pulvérisation plus efficace et plus homogène du fuel grâce à sa conception exacte et à ses propriétés particulières. Il en résulte une plus grande dispersion du fuel dans lit, ce qui favorise une combustion plus complète et une libération maximale de l'énergie du fuel.

VI.2.2 Installation d'un système d'air choc

Introduction

Le problème de collage dans la partie conique du freeboard de mon calcinateur de phosphate à lit fluidisé est dû à la température élevée créée par la circulation des gouttelettes de fuel avec l'air ascendant, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent. Bien que le système dispose d'un mélangeur au sommet du freeboard pour refroidir le milieu et assurer un mouvement adéquat des particules, il a des limites lorsque le freeboard comprend un grand nombre de gouttelettes de fuel. Un débit d'air insuffisant ne permet pas d'assurer un mouvement et un refroidissement adéquats, ce qui favorise l'accumulation et le collage.

Impact de la conduite à air choc sur l'optimisation d'effet de collage

L'installation d'une conduite à choc d'air dans la zone conique de freeboard de notre calcinateur peut résoudre le problème de collage des particules. Tout d'abord, cette conduite augmentera le flux d'air dans la zone conique, ce qui entraînera un mouvement plus régulier des particules et réduira le risque d'adhérence. Ensuite, l'air choc de la conduite contribuera à abaisser la température locale, réduisant ainsi la probabilité que les particules s'attachent aux parois. Enfin, l'air choc contribuera à disperser les particules présentes dans le freeboard, les empêchant ainsi de s'accumuler. L'installation d'une conduite à air choc peut augmenter de manière significative les performances et la fiabilité de notre calcinateur en combinant ces avantages.

Voici une explication détaillée des effets potentiels de cette installation :

Agitation des particules : Le mouvement turbulent dans la zone de freeboard créé par l'air de choc de la conduite. Cela permet d'agiter les petites particules qui ont tendance à s'agglomérer et de les séparer. L'agitation améliore également la dispersion des particules dans le flux de gaz, réduisant ainsi la probabilité de formation de ponts et de colmatages.

Décolmatage des surfaces : Lorsque des particules adhèrent aux surfaces de freeboard, elles peuvent créer des couches denses qui bloquent le flux d'air et limitent les performances du lit fluidisé. En provoquant des ondes de choc et des vibrations, l'air comprimé pulsé dans la conduite peut aider à libérer ces couches denses. Cela permet de maintenir les surfaces de freeboard plus propres et plus nettes.

Prévention des zones mortes : Dans un système de lit fluidisé, il peut y avoir des endroits où le mouvement des particules est entravé, ce qui permet aux particules de rester collées. En maintenant une circulation régulière et en répartissant les particules, l'air de choc injecté à travers la conduite peut contribuer à empêcher l'établissement de telles zones mortes. Cela permet de maintenir un mouvement constant de réduire le risque de collage.

Refroidissement localisé :

Dans certains cas, des températures élevées dans des parties spécifiques du freeboard peuvent renforcer l'adhérence des particules fines. En échangeant de la chaleur avec les particules et les surfaces chaudes, l'air de choc peut aider à refroidir ces endroits localement c.à.d. que l'air choc absorbe une partie de la chaleur des particules et des surfaces chaudes au cours de cet échange. Le risque de collage des fines dans ces régions est minimisé par l'abaissement de la température.

Conception et installation optimales de conduite à air choc

L'installation d'une conduite à air choc dans la partie conique du freeboard de notre calcinateur à lit fluidisé doit être soigneusement planifiée en fonction des critères suivants :

Figure 46: Schéma d'installation de conduite d'air choc

Position des buses : Les buses doivent être positionnées de manière à couvrir complètement la partie conique où se produit le collage des fines. Pour garantir une dispersion équitable de l'air de choc dans cette zone, nous avons décidé de positionner ces buses à une distance adéquate des parois de la partie conique et faire concentrer un nombre dans la zone de thermocouple TR205-1 c.à.d faire les positionner de manière similaire aux injecteurs de fuel

Figure 47: Position des buses

Période d'injection d'air : La période d'injection d'air doit être déterminée en fonction de la fréquence de collage des fines. Dans notre cas elle peut varier en fonction du produit d'alimentation traité. Cependant nous avons estimé une période moyenne pour les 2 qualité (Azomure, Yara), chaque heure, elle va injecter un flux d'air de pression 6 à 10 bar. Pour la qualité standard, chaque 3 heures.

Nombre des buses : Le nombre de buses est 30 buses déterminé par le même concept des injecteurs de fuel.

Forme de la buse : La forme des buses d'air choc peut être basé sur la dispersion uniforme de l'air de choc et la comptabilité avec les conditions de température élevée de système. Nous avons décidé de travailler avec les buses coniques parce qu'elles sont couramment utilisées dans les systèmes à lit fluidisé puisqu'elles fournissent un jet d'air ciblé. Elles sont conçues pour s'adapter à la forme conique du freeboard et peuvent être placées stratégiquement pour assurer une distribution uniforme de l'air choc.

Le choix du matériau des buses à air choc

Les buses doivent être fabriquées à partir d'un matériau qui possède des caractéristiques de haute qualité telles que la résistance à la corrosion et aux températures élevées tout en garantissant une dispersion homogène de l'air de choc.

L'acier inoxydable 316-L utilisé dans les injecteurs de fuel dans cette usine représente toutes les caractéristiques précédentes dont le choix du matériau des buses comme nous l'avons vu dans la partie précédente de ce chapitre.

Nous sommes d'avis que l'installation de la conduite à air choc dans la partie conique du freeboard d'un calcinateur à lit fluidisé permet d'optimiser l'effet de collage des fines. Cette solution présente de multiples avantages : elle agite les particules pour favoriser leur dispersion, décolmate les surfaces du freeboard, empêche la formation de zones mortes et refroidit les zones locales. L'installation de la conduite d'air de choc, en combinant ces effets, minimise considérablement le risque de collage, améliorant ainsi les performances globales du calcinateur et assurant un fonctionnement plus efficace et plus fiable.

VI.3 Recommandations :

VI.3.1 Revêtement antiadhésif :

L'utilisation d'un revêtement antiadhésif réfractaire à haute température peut être une solution pour réduire le collage dans notre calcinateur. Ces revêtements sont conçus pour résister à des températures élevées et empêcher l'adhérence des matériaux sur les surfaces. Ils créent une barrière physique entre les composés indésirables et les parois du calcinateur, réduisant ainsi le risque de collage.

Les conditions à prendre en compte lors du choix d'un revêtement approprié pour éviter le collage d'akermanite sur les parois de brique réfractaire :

Température élevée : la température dans la partie freeboard de notre calcinateur peut atteindre jusqu'à 800, 900, voire 1000 degrés Celsius. Il est essentiel de choisir un revêtement réfractaire qui peut résister à ces températures extrêmes sans se dégrader ni réagir avec les matériaux en présence.

Interaction avec le fuel : Étant donné qu'on a un système d'injection de fuel à air comprimé, il est important de considérer l'interaction entre le revêtement et le combustible. Certains revêtements peuvent être sensibles aux combustibles spécifiques, en particulier à des températures élevées. Il est recommandé de choisir un revêtement qui présente une bonne compatibilité avec le type de fuel utilisé dans votre processus.

Uniformité de la pulvérisation: la pulvérisation de fuel n'est pas uniforme en raison de la concentration des injecteurs dans la partie de décharge. Il est donc important de choisir un revêtement qui peut résister à des conditions inégales de pulvérisation et de chaleur. Assurez-vous que le revêtement est capable de fournir une protection uniforme sur toute la surface des parois de brique réfractaire.

Propriétés anti-adhérentes: Pour prévenir le collage d'akermanite, un revêtement ayant des propriétés anti-adhérentes peut être bénéfique. Recherchez un revêtement qui présente une surface lisse et réduise l'adhérence des composés indésirables. Cela facilitera le nettoyage et l'élimination des dépôts sur les parois du calcinateur.

Durabilité: La durabilité du revêtement est un facteur important compte tenu des conditions de fonctionnement rigoureuses de votre calcinateur. Choisissez un revêtement qui peut résister à l'usure, à l'abrasion et aux conditions chimiques rencontrées pendant le fonctionnement du calcinateur. Assurez-vous que le revêtement a une durée de vie suffisamment longue pour justifier son coût d'application.

Pourquoi l'oxyde d'alumine :

Dans notre cas spécifique, où nous rencontrons un collage d'akermanite sur les parois de brique réfractaire en silicate d'alumine, un revêtement réfractaire à base d'oxyde d'aluminium (Al_2O_3) pourrait être une bonne option.

L'oxyde d'aluminium (Al_2O_3) présente plusieurs propriétés avantageuses qui en font un matériau approprié pour notre situation de collage d'akermanite dans notre calcinateur. Voici les raisons principales :

Réfractaire: L'oxyde d'aluminium est un matériau réfractaire qui peut résister à des températures élevées, y compris celles atteintes dans votre calcinateur (800 à 1000 degrés Celsius). Il conserve ses propriétés mécaniques et chimiques à ces températures extrêmes, ce qui le rend adapté à un environnement à haute température.

Chimiquement stable : L'oxyde d'aluminium est chimiquement stable et présente une bonne résistance à la corrosion. Il ne réagit pas de manière indésirable avec les composés présents dans votre processus de combustion de fuel, réduisant ainsi les risques de dégradation du revêtement et de formation de nouveaux composés indésirables.

Surface lisse : L'oxyde d'aluminium peut avoir une surface lisse, ce qui réduit l'adhérence des composés indésirables tels que l'akermanite. Une surface lisse facilite également le nettoyage des parois du calcinateur, ce qui contribue à prévenir le collage et permet un entretien plus facile.

Durabilité : L'oxyde d'aluminium est un matériau durable qui peut résister à l'usure, à l'abrasion et aux conditions chimiques rencontrées dans votre calcinateur. Sa résistance lui permet de maintenir son intégrité structurale sur une longue durée de vie, réduisant ainsi les besoins de remplacement fréquent du revêtement.

Conclusion générale

Enfin, notre étude nous a permis d'acquérir une meilleure connaissance de la problématique du collage dans la zone freeboard pendant le traitement du phosphate. Nous avons étudié en profondeur le fonctionnement du calcinateur à lit fluidisé et les caractéristiques importantes du traitement du phosphate, en nous concentrant sur les interactions entre les particules ou les fines et les paramètres de fonctionnement du calcinateur.

Plusieurs paramètres, notamment, la température du processus, la composition du matériau traité et les qualités de la matière première et le flux d'air ont été considérés comme contribuant au problème du collage des fines au cours de nos investigations. Nous avons également constaté que des conditions opératoires inadéquates, telles que des vitesses d'écoulement ou des variations de débit, peuvent accentuer le phénomène de collage.

Nous avons étudié plusieurs techniques pour résoudre ce problème. Celles-ci comprennent l'utilisation des pastilles de pulvérisation, la modification de la conception du freeboard par l'installation de la conduite à air choc pour améliorer la circulation des particules ou des fines et l'optimisation des paramètres de fonctionnement pour réduire le risque de collage. Ces technologies offrent un bon potentiel pour minimiser ou réduire les fines qui adhèrent dans la section du freeboard, ce qui augmente l'efficacité globale du traitement du phosphate.

Il convient de noter que cette étude n'est qu'une première étape vers une solution complète au problème du collage des fines notre calcinateur lit fluidisé. D'autres études seront nécessaires pour analyser et affiner les solutions proposées tout en gardant à l'esprit les contraintes techniques, économiques et environnementales. En outre, il serait fascinant d'étudier d'autres technologies en développement qui pourraient offrir des avantages pour le traitement du phosphate et la prévention du collage.

Enfin, nous espérons que les résultats de cette étude seront utiles aux spécialistes de l'usine de calcination, en leur fournissant des informations pertinentes pour améliorer les performances de leur calcinateur à lit fluidisé. Il sera possible de réduire les coûts de maintenance, d'augmenter l'efficacité opérationnelle...etc.

En bref, grâce à cette étude, nous avons désormais une meilleure connaissance du problème de collage dans freeboard du calcinateur à lit fluidisé pendant le traitement du phosphate. Elle sera en mesure de relever ce problème et d'améliorer de manière significative les performances globales des calcinateurs dans le traitement du phosphate en continuant à rechercher des solutions créatives et en établissant des partenariats avec les acteurs de l'industrie.

Les Annexes :

Annexe 1 :

Propriétés physiques et chimiques de fuel

Propriétés	Spécificités
Etat physique	à 20°C : Pâteux
Couleur	Brun foncé ou noir
Masse volumique à 15°C	Entre 0,830kg/l et 0,880kg/l
Température d'auto-inflammation	> 250°C
Distillation	Volume de distillat, y compris les pertes, inférieur à 50% à 270°C
Teneur en soufre	≤4%
Teneur en eau	≤0.5%
Point éclair	Entre 70°C et 190°C.
Solubilité	- Dans l'eau : Non miscible. Insoluble. - Dans les solvants organiques : Soluble dans les solvants hydrocarbonés et halogénés.
Viscosité	Entre 14 et 50 angler à 50°C

https://drive.google.com/file/d/1QFEIIA9TH3U7MNePZ9_Y-aadVlz0qz1f/view?usp=sharing

Annexe 2 :

La diffraction des rayons X

Principes et applications d'une méthode de caractérisation des arrangements atomiques dans les solides cristallisés

<https://drive.google.com/file/d/1jY-INaJuN0gAX15rygTyu0o-PWxREumV/view?usp=sharing>

Principe d'Analyse Thermique différentielle ATD :

L'ATD est une technique mesurant la différence de Température entre un échantillon et une référence 'matériau inerte thermiquement en fonction du temps ou de température lorsqu'ils sont soumis à une programmation de température, sous atmosphère contrôlée.

<https://drive.google.com/file/d/1BCVnrC2TTCEZ9WHPO6ID034tw3F23yZD/view?usp=sharing>

Principe de la mesure, caractéristique principale (MEB):

L'échantillon à observer est balayé par un faisceau électronique, des électrons secondaires de très faible énergie sont produits. Ces électrons secondaires sont amplifiés, détectés puis interprétés pour reconstruire une image en fonction de l'intensité du courant électrique produit. Cette méthode réalise donc une topographie de l'échantillon à analyser, il fournit des images en noir et blanc où chaque nuance de gris est fonction de l'intensité du courant détecté.

<https://drive.google.com/file/d/1Bh3bARY8WXlqm7-dQzZzOXe3p9GU6mhl/view?usp=sharing>

Spectrométries d'absorption et d'émission atomiques

<https://drive.google.com/file/d/1FpWGyPH7uyc5-GXNiRlfjtAgtbfTzJ6V/view?usp=sharing>

Annexe 3 :

Fiche technique - Inox 316L

Caractéristiques thermiques :

Température de fusion (° C) : 1650

Température d' utilisation max (° C) : 450

Conductivité thermique (W.m-1.K-1) : 15

<https://drive.google.com/file/d/1k8Qm3dPWDe8vCfg6akmycnSpzr-xwpcO/view?usp=sharing>

Annexe 4 :

Intérprétation des courbes thermique et niveaux de lit :

L'analyse de variation des températures des thermocouples (3TR205-1, 3TR205-2, 3TR205-3, 3TR205-4) a été examiner pour déterminer les périodes de collage des fines sur les parois des briques réfractaires de 01/Janv. jusqu'à le 30/Mai. Mais nous avons intéressée que pour le thermocouple 3TR205-1 puisque il est proche à la décharge

L'analyse de variation de niveau de lit a été étudiée pour identifier les périodes de chute de la prise en masse du collage.

<https://drive.google.com/file/d/10HGANTp7bq-rrz36EmZJaBrnpqS58VfS/view?usp=sharing>

les courbes :

<https://drive.google.com/file/d/17OHmOpZKeGLEaZEFzbCkIQ687bsSpB4U/view?usp=sharing>

**Scanner le code Qr Pour
consulter tout les Annexe**

